

Projeto: Pesquisa de tomada de decisões e LLM

Relatório criado por Mobile46 em 12/07/2025

Relatório de Códigos – Agrupado por: Grupos de Códigos

Todos (238) códigos

Sem Grupo

238 Códigos:

● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

1 Citações:

1:6 p 4, a gente sempre tenta partir do básico, né, de uma arquitetura monolít... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

1 Citações:

1:7 p 4, Quando o contexto é maior, que a gente já teve projetos alguns maiores... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

1 Citações:

7:19 p 23, Então, as coisas são, geralmente, seguindo esse propósito de toda muda... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

1 Citações:

2:4 p 5, Logo no início que chegou todo mundo aqui, a gente discutiu como é que... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

1 Citações:

7:10 pp 13 – 14, Então, existe um esforço no XXXX como um todo de tentar das decisões s... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

1 Citações:

4:6 p 7, E quando eles decidem o requisito, eles alinham, principalmente, ela,... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Utilizam ferramentas internas para linkar documentos de forma inteligente

◀ é um ● Utiliza Miro

◀ é um ● Utilizam ferramentas para simular latência e throughput

◀ é um ● Utilizam LLM para determinar quem precisa aprovar as mudanças

é parte de ► ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Mapeia as necessidades usando as is, e to be

◀ é um ● Utiliza uma escala de ponderação para tomar decisões críticas

◀ é um ● Utiliza matriz CSD para tomada de decisões

◀ é um ● Utiliza Lean Inception para se aproximar da necessidade do cliente

é parte de ▶ ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

1 Citações:

6:21 p 12, Então, as funções em si, de classes, funções dentro do sistema, são do... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

1 Citações:

2:19 pp 17 – 18, ?18 A gente criou esse padrão, então acaba até que a nossa manutenção... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

◀ é um ● interfaces rígidas

1 Citações:

6:22 p 12, Os módulos têm várias interfaces e essas interfaces são bem rígidas. D... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

1 Citações:

1:44 p 14, Quando é de máquina a gente não tem muito esse problema porque geralme... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

◀ é um ● Contratos rígidos e documentos bem redigidos

1 Citações:

7:23 p 26, Então, assim, esses tipos de contratos, o time de infra, eles são bem... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

◀ é um ● Camadas de teste

1 Citações:

6:24 p 13, Ainda tem as camadas de teste. Fora os testes locais, testes dos revis... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

◀ é um ● arquitetura bem definida de protocolos

1 Citações:

6:20 pp 11 – 12, O processo que a gente usa é que o DevOps, a ferramenta principal, el... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

◀ é um ● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

1 Citações:

7:15 p 18, decisões, geralmente, a nível de arquitetura, a gente tem, geralmente,... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

◀ é parte de ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

◀ é parte de ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas

1 Citações:

1:20 p 7, a partir disso, o cliente, a gente vai depois ver o cliente pra ele, e... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto

1 Citações:

1:21 p 7, E, aí, se eles também não souberem ou for algo que a gente vai descob... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é um ● O time traz idéias juntos

2 Citações:

1:4 p 3, O time como um todo, né, reúne, traz ideias. in Entrevista_2_Transcrição / 2:7 pp 7 – 8, A gente toma em conjunto as decisões, certo? Eu sempre tenho o cuidado... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto

1 Citações:

1:23 p 7, nessas reuniões iniciais, como eu falei, da matriz CSD, a gente tem u... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar

1 Citações:

1:36 p 11, Tudo isso gera evidência no sentido de documentação, até porque, geral... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente

1 Citações:

1:23 p 7, nessas reuniões iniciais, como eu falei, da matriz CSD, a gente tem u... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra

1 Citações:

7:4 p 7, Então, a gente, do time de quality, a gente tem essa troca de bastão... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia

1 Citações:

7:5 pp 7 – 8, Aí depois que o diretor de quality, ele estima, olha, dá pra gente, es... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

- ◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo
- ◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura
- ◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação
- ◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica
- ◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento
- ◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições
- ◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão
- ◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração
- é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?
- é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

- ◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

0 Citações

5 Códigos:

- ◀ é parte de ● [CAT] Requisitos e Restrições
- ◀ é parte de ● [CAT] Estrutura Organizacional
- ◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas

◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto

◀ é um ● O time traz idéias juntos

◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto

◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar

◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente

◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra

◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Caso não seja possível validar por pesquisa, utilizam POCs

◀ é um ● Analise de restrição primeiro, depois pesquisa

◀ é um ● Faz pesquisa quando a atividade requer uma implementação ou habilidade desconhecida

◀ é um ● verifica bibliotecas antes de por no projeto

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

◀ é um ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas

◀ é um ● Utiliza artigos para validar ideia

◀ é um ● Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões

◀ é um ● Faz pesquisa quando projeto é complexo

◀ é um ● Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

◀ é um ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

◀ é parte de ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo

◀ é um ● Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM

◀ é um ● Empresa incentiva o uso de LLM

◀ é um ● Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

◀ é um ● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

◀ é parte de ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

◀ é parte de ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando juntos

◀ é um ● A responsabilidade de validar o que a LLM faz é do colaborador

◀ é um ● Validar resposta da LLM com com outras pesquisas

◀ é um ● Grain of Salt no Output da LLM

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

◀ é parte de ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

◀ é um ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● [CAT] LLM para Validação

é um ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

0 Citações

6 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando há necessidade

◀ é parte de ● Não revisitam decisões se não houver necessidade

◀ está associado com ▶ ● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisões programadas

◀ é um ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ▶ ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ está associado com ▶ ● Revisar arquitetura de software é mais fácil

1 Citações:

1:63 p 13, Eu acho que software é muito mais fácil porque é muito mais fácil de v... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ está associado com ▶ ● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

1 Citações:

1:43 p 13, A nível de hardware é mais complicado porque chegou um equipamento que... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ está associado com ▶ ● grande peso em revisões

1 Citações:

6:23 p 12, E a outra questão é também as revisões. Tem um peso muito grande nas... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Exemplos

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Documentação com Exemplos e casos de uso

◀ é um ● Registra decisões por meio de documentos de histórias

é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Utilizam planilhas de anotações pessoais

◀ é um ● Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel

◀ é um ● Geram documentação para anotar decisões

◀ é um ● Decisões são registradas em camadas

◀ é um ● Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira

◀ é um ● Documenta Reuniões com transcrições das atas

é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ○ [CAT] Documentações Descritivas

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ○ Documentação de comunicação entre as entidades do projeto

◀ é um ○ Documentação com descrições de tecnologia

é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando juntos

1 Citações:

7:28 p 32, A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando ao mesm... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é um ● A responsabilidade de validar o que a LLM faz é do colaborador

1 Citações:

2:23 p 23, Então, você pega, por exemplo, uma IA, você pergunta algo dela, ela po... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é um ● Validar resposta da LLM com com outras pesquisas

1 Citações:

1:51 p 19, mas como posso dizer isso aí já é meu eu sempre joga outras pesquisas... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é um ● Grain of Salt no Output da LLM

1 Citações:

7:30 p 35, Então, eu acredito que, principalmente para os tomadores de decisão, e... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ está associado com ► ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

◀ é parte de ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é parte de ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é um ● [CAT] Revisões programadas

◀ está associado com ▶ ● Revisar arquitetura de software é mais fácil

◀ está associado com ▶ ● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

◀ está associado com ▶ ● grande peso em revisões

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

◀ é parte de ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

◀ é parte de ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Exemplos

◀ é parte de ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é parte de ○ [CAT] Documentações Descritivas

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

◀ é parte de ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

◀ é parte de ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

é um ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

○ [CAT] Composicao do time

1 Citações:

2:5 p 6 in Entrevista_5_Transcrição

Isso, a gente tem o back-end, front-end, tem o analista de teste, né? O QA. Aí, envolvido também tem o PO, né?

Os scrum master. Assim, a gente acaba norteando todas essas siglas em algum momento do projeto, né?

0 Códigos

● [CAT] Comunicação e Colaboração

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

● [CAT] Contexto e as limitações

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Estrutura Organizacional

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

◀ é um ● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

◀ é um ● As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

◀ é um ● Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

◀ está associado com ▶ ● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

é parte de ▶ ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

◀ é um ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

1 Citações:

1:10 p 4, Quando tu sabe os requisitos, aí tu vê se vai ter uma fila, vai ter al... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

1 Citações:

2:2 p 3, E aí a gente faz aqueles desenhos iniciais. Mas como a gente já tem a... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arqueteturais

1 Citações:

1:9 p 4, Na verdade, primeiro vem a nuvem, né, que a gente vai usar para depoi... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

3 Citações:

1:3 p 3, a gente inicia pelas restrições na concepção para depois partir para... in Entrevista_2_Transcrição / 1:7 p 4, Quando o contexto é maior, que a gente já teve projetos alguns maiores... in Entrevista_2_Transcrição / 1:13 pp 4 – 5, parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verifi... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

1 Citações:

7:15 p 18, decisões, geralmente, a nível de arquitetura, a gente tem, geralmente,... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

1 Citações:

4:21 p 19, por exemplo, a gente usa um banco de dados, é o RDS. É um banco de da... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

1 Citações:

4:4 p 4, como é que funciona normalmente? A PO vem pra gente com esse requisito... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Risco de usar LLM sem ter domínio do problema

◀ é um ● Receio da LLM ser usada por pessoas sem experiencia

◀ é um ● Risco de novas gerações não validarem output

◀ é um ● Risco de não identificar erros

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

1 Citações:

4:2 p 3, Normalmente os desenvolvedores, né, mais eu, a minha chefe e mais out... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

1 Citações:

6:3 p 4, E só então a gente vai ter essa discussão do que vai ser aprovado ou n... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

3 Citações:

1:25 p 8, mas a nível de decisão, são os especialistas, obviamente, que têm a d... in Entrevista_2_Transcrição / 1:31 p 9, geralmente, reúne todo mundo, né, a gente fala. Até porque, às vezes,... in Entrevista_2_Transcrição / 2:1 p 3, Pois é. O que a gente faz no início de cada projeto? A gente senta, né... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

1 Citações:

1:16 p 6, então aí já entra, enfim, conversar com o cliente, ele fazer ele enten... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

3 Citações:

2:7 pp 7 – 8, A gente toma em conjunto as decisões, certo? Eu sempre tenho o cuidado... in Entrevista_5_Transcrição / 4:10 p 13, Nosso time é muito novo, acho que, por exemplo, a minha chefe, que ela... in Entrevista_3_Transcrição / 6:12 p 7, Pelo menos no meu ambiente de trabalho, o coletivo a gente leva muito... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

1 Citações:

6:5 pp 4 – 5, As pessoas normalmente dependem do projeto, dependem da demanda, mas e... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

1 Citações:

4:16 p 15, E aí, quando, principalmente a minha chefe faz isso, no caso, ela vai... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

1 Citações:

4:18 p 17, Aí, não sei se a gente entra tanto, por exemplo, ah, no back-end, que... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é um ● Documentação com fluxograma

4 Citações:

1:35 p 11, Como eu falei, essa ferramenta, por exemplo, do Miro, né, a gente tem,... in Entrevista_2_Transcrição / 1:40 p 12, No sentido de arquitetura, como vai se comunicar. Aí já muda o cenário... in Entrevista_2_Transcrição / 4:17 p 16, Normalmente, vamos pensar aqui no exemplo de front e back-end, sei lá.... in Entrevista_3_Transcrição / 7:16 pp 19 – 20, Então, geralmente, os nossos documentos têm muitos fluxogramas, muito... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

1 Citações:

7:16 pp 19 – 20, Então, geralmente, os nossos documentos têm muitos fluxogramas, muito... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

1 Citações:

1:35 p 11, Como eu falei, essa ferramenta, por exemplo, do Miro, né, a gente tem,... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

1 Citações:

2:3 pp 4 – 5, Entendi, os desenhos que a gente faz, a gente não faz by the book, né?... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

1 Citações:

6:2 pp 3–4, Aí tendo a POC aprovada pelo nosso chefe, aí sim que a gente dá um pas... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

1 Citações:

1:36 p 11, Tudo isso gera evidência no sentido de documentação, até porque, geral... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Exemplos

◀ é parte de ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é parte de ○ [CAT] Documentações Descritivas

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Documentação por Exemplos

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Documentação com Exemplos e casos de uso

1 Citações:

7:16 pp 19 – 20, Então, geralmente, os nossos documentos têm muitos fluxogramas, muito... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Exemplos

◀ é um ● Registra decisões por meio de documentos de histórias

1 Citações:

2:15 p 14, Dependendo do tipo de decisão, a gente coloca, tem os documentos de h... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Exemplos

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Exemplos

◀ é parte de ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é parte de ○ [CAT] Documentações Descritivas

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Utilizam planilhas de anotações pessoais

1 Citações:

6:15 p 9, Uma é o nosso próprio sponsor e nossos líderes, eles têm as planilhas... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é um ● Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel

1 Citações:

6:14 p 9, O projeto, normalmente, também tem uma planilha, Excel mesmo, mas são... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é um ● Geram documentação para anotar decisões

1 Citações:

4:15 p 15, a gente tira, baixa o PDF desse MIRO, por exemplo, né? A gente joga n... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é um ● Decisões são registradas em camadas

1 Citações:

6:13 p 9, Nós temos as nossas reuniões normalmente, essas decisões são tomadas,... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é um ● Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira

1 Citações:

6:16 p 9, Mas quando, em conversas, com mais tomadas de decisões, isso vai evol... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é um ● Documenta Reuniões com transcrições das atas

1 Citações:

2:24 p 20, Eu continuo fazendo esse meu mesmo resumo, né? Algumas reuniões, se..... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◀ é parte de ● [CAT] Documentação por Exemplos

◀ é parte de ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◀ é parte de ○ [CAT] Documentações Descritivas

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

○ [CAT] Documentações Descritivas

0 Citações

3 Códigos:

◄ é um ○ Documentação de comunicação entre as entidades do projeto

0 Citações

1 Códigos:

é um ► ○ [CAT] Documentações Descritivas

◄ é um ○ Documentação com descrições de tecnologia

0 Citações

1 Códigos:

é um ► ○ [CAT] Documentações Descritivas

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◄ é parte de ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

◄ é parte de ● [CAT] Documentação por Exemplos

◄ é parte de ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

◄ é parte de ○ [CAT] Documentações Descritivas

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

1 Citações:

7:21 p 24, Mas, geralmente, tem esse acompanhamento mais próximo a nível de infra... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

◀ é um ● Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural

1 Citações:

4:22 p 19, A gente fazia muita deploy de banco de API em EC2. Então, depois que f... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

◀ é um ● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

1 Citações:

2:18 p 17, O que a gente busca fazer já desde o início da construção é aplicar o... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

◀ é um ● **Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões minors**

1 Citações:

1:47 p 17, Mas uma vez que você tem um software vivo no sentido de você estar exp... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação**

◀ é um ● **Conservadores com as premissas feitas no inicio, para evitar degradação a nível de sistema**

2 Citações:

7:20 p 23, Existe essa coisa de degradação a nível do sistema, realmente, que as... in Entrevista_4_Transcrição / 7:23 p 26, Então, assim, esses tipos de contratos, o time de infra, eles são bem... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação**

é parte de ▶ ● **[CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo**

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● **[CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa**

◀ é parte de ● **[CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação**

◀ é parte de ● **[CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação**

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Estrutura Organizacional

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Estrutura Organizacional

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● A estrutura do cliente influencia as decisões

1 Citações:

1:15 pp 5–6, E se o cliente também não tem estrutura pra receber algo complexo, is... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

◀ é um ● Complexidade do projeto influencia nas decisões

1 Citações:

1:8 p 4, a gente sempre tenta partir do básico, né, de uma arquitetura monolít... in
Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da
Organização

◀ é parte de ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da
Equipe

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam
decisões Arquiteturais?

● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Busca um meio termo entre recursos

1 Citações:

6:6 p 5, porque a gente pode desenvolver uma solução ótima, mas que não tem te... in
Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

◀ é um ● **Preza pela excelência por conta do nome da empresa**

1 Citações:

7:8 p 10, O XXXX em especial, ele é uma empresa que preza pela excelência do qu... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização**

é parte de ▶ ● **[CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão**

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● **[CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão**

◀ é parte de ● **[CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização**

◀ é parte de ● **[CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe**

◀ é parte de ● **[CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente**

é parte de ▶ ● **[CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?**

● **[CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe**

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● **Buscam utilizar técnicas já dominadas pelo time**

2 Citações:

4:3 pp 3–4, Muitas vezes a gente tenta manter dentro do escopo atual que a gente... in Entrevista_3_Transcrição / 4:7 pp 9–10, o conhecimento da tecnologia é importante. Nem sempre a gente quer bo... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

◀ é um ● As vezes escolhem algo menos performatico que o time tenha um dominio maior

1 Citações:

4:7 pp 9 – 10, o conhecimento da tecnologia é importante. Nem sempre a gente quer bo... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

◀ é um ● Perfil do Time, influencia nas decisões

1 Citações:

1:14 p 5, depende muito também do time que eu vou ter. Então, isso também é imp... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

◀ é parte de ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

1 Citações:

2:13 p 12, cada projeto vai ter uma tomada de decisão diferente, mas a gente rea... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

1 Citações:

4:8 p 11, É um fator importante. Mas eu diria que ele tem um peso menor. Em que... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

1 Citações:

7:9 p 12, Esses são dois critérios que eu diria que estão lá em cima. As três, n... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

1 Citações:

6:9 pp 6–7, Se eu fosse colocar em ordem de prioridade, os fatores principais são... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

1 Citações:

6:7 p 6, E, dependendo do objetivo, a gente vai eliminando algumas decisões, qu... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

1 Citações:

1:62 p 4, Quando tu sabe os requisitos, aí tu vê se vai ter uma fila, vai ter al... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

◀ é parte de ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Como não é dono do software, não costuma fazer atualizações a longo prazo

1 Citações:

1:48 p 17, E se for major, geralmente ou porque já tem muito tempo e a revisão d... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

◀ é um ● mudanças futuras tem que respeitar contratos antigos

1 Citações:

7:22 pp 25 – 26, E aí, uma das coisas que acaba se criando, por exemplo, dependendo do... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

Comentário: por Mobile46

| QP

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

◀ é parte de ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

◀ é parte de ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Utilizam ferramentas internas para linkar documentos de forma inteligente

1 Citações:

7:13 p 16, Então, uma das ferramentas que tem é que a gente consegue, por exempl... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

◀ é um ● Utiliza Miro

2 Citações:

1:33 p 10, A gente aplica, hoje a gente usa a ferramenta do Miro, né, para fazer... in Entrevista_2_Transcrição / 4:12 p 14, Então, quando a gente está conversando e se organizando para tomar ess... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

◀ é um ● Utilizam ferramentas para simular latência e throughput

1 Citações:

7:14 pp 16 – 17, E aí, com base nisso, existem coisas internas daqui também que a gent... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

◀ é um ● Utilizam LLM para determinar quem precisa aprovar as mudanças

1 Citações:

7:25 pp 29 – 30, Toda vez que você vai fazer alguma mudança que ela é maior, que ela va... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

é parte de ► ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

◀ é parte de ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas

1 Citações:

2:10 p 9, Quando a gente formatou o nosso dia a dia de atividade, os nossos spri... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

◀ é um ● **Utiliza artigos para validar ideia**

1 Citações:

1:29 p 9, Algo de software, geralmente, é mais fácil de testar, né, tu baixa ou... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão**

◀ é um ● **Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões**

1 Citações:

7:12 pp 15 – 16, A nível de arquitetura, o que a galera geralmente faz é muito, se apoi... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão**

◀ é um ● **Faz pesquisa quando projeto é complexo**

1 Citações:

1:7 p 4, Quando o contexto é maior, que a gente já teve projetos alguns maiores... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão**

◀ é um ● **Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente**

1 Citações:

1:26 p 8, todas essas decisões, geralmente, que podem mudar o rumo do projeto, q... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão**

é parte de ▶ ● **[CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura**

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

1 Citações:

1:49 p 19, Acontece, tem o que a gente chama de aditivo enfim, serviço ou as veze... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

1 Citações:

1:27 p 8, todas essas decisões, geralmente, que podem mudar o rumo do projeto, q... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

3 Citações:

1:5 p 4, a gente sempre tenta partir do básico, né, de uma arquitetura monolít... in Entrevista_2_Transcrição / 4:5 pp 5–6, A gente tenta, principalmente no começo, ir pela forma mais simples, à... in Entrevista_3_Transcrição / 6:4 p 4, Tem aí essas várias etapas, várias rodadas onde a arquitetura pode ir... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

1 Citações:

4:11 pp 13–14, Se um júnior ou um estagiário der uma opinião muito boa, obviamente, n... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

1 Citações:

6:2 pp 3–4, Aí tendo a POC aprovada pelo nosso chefe, aí sim que a gente dá um pas... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

1 Citações:

6:1 p 3, No meu trabalho principal, normalmente a gente começa com a POC (Proof... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

2 Citações:

6:10 p 7, Então, a gente primeiro entrega valor e depois a gente otimiza. Então,... in Entrevista_piloto_Transcrição / 6:19 p 11, Então, a gente dá prioridade para a primeira solução. E posteriormente... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Faz MVP

1 Citações:

7:2 pp 6–7, E aí vai descendo meio que o negócio, aí depois que chega, tipo assim,... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Utiliza POCs

5 Citações:

1:28 pp 8–9, Caso não seja possível validar a partir de uma pesquisa, que às vezes... in Entrevista_2_Transcrição / 1:30 p 9, E a área de software, tu consegue, quer queira que não, tu consegue f... in Entrevista_2_Transcrição / 4:4 p 4, como é que funciona normalmente? A PO vem pra gente com esse requisito... in Entrevista_3_Transcrição / 6:1 p 3, No meu trabalho principal, normalmente a gente começa com a POC (Proof... in Entrevista_piloto_Transcrição / 6:4 p 4, Tem aí essas várias etapas, várias rodadas onde a arquitetura pode ir... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

1 Citações:

7:1 p 6, Primeiro, a gente tem muito levantamento de requisitos, né? Então a ge... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

1 Citações:

6:8 p 6, E, conforme as fases do projeto vão avançando, a gente vai conseguindo... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

1 Citações:

1:13 pp 4 – 5, parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verifi... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

1 Citações:

7:32 pp 36 – 37, O que acontece é que, principalmente com LLMs, que são modelos autoreg... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

3 Citações:

1:59 p 22, O real problema tu tem, dificilmente a IA vai ter todo o contexto. Es... in Entrevista_2_Transcrição / 4:27 pp 24 – 25, Principalmente porque uma das coisas que eu vi, mas eu acho que já ta... in Entrevista_3_Transcrição / 4:29 p 26, Outra, dificilmente tu vai conseguir passar o contexto inteiro envolv... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

1 Citações:

6:31 p 16, Mas conforme... A arquitetura foi evoluindo... Ela teve cada vez mais... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

1 Citações:

1:57 p 21, mas a nível de hardware, tu não foge de algumas tarefas de abrir data... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Limitações das LLM

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

1 Citações:

7:27 p 32, eu acredito que, se a pessoa sabe usar, ela maximiza a produtividade.... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Limitações das LLM

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

1 Citações:

7:31 pp 35 – 36, E existem viés que são intrínsecos a cada modelo. Tem modelo que tende... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Limitações das LLM

◀ é um ● LLM gera Alucinações

1 Citações:

7:33 p 37, E alucinações são inerentes da maneira que o LLM produz a resposta del... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Limitações das LLM

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

1 Citações:

6:27 p 14, Mas a gente sempre revisa, porque às vezes ele gera documentação em a... in Entrevista_piloto_Transcrição

2 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] LLM para documentação

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Limitações das LLM

é parte de ► ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

● [CAT] LLM para documentação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

2 Citações:

1:52 pp 19–20, não usei para uma20 tomada de decisão mas usei para estruturar docume... in Entrevista_2_Transcrição / 7:24 p 28, E a gente, por exemplo, sei lá, isso acontece já realmente, preciso pr... in Entrevista_4_Transcrição

3 Códigos:

◀ contradiz ► ● Não utiliza LLM para gerar documentação

é um ► ● [CAT] LLM para documentação

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é parte de ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

1 Citações:

6:27 p 14, Mas a gente sempre revisa, porque às vezes ele gera documentação em a... in Entrevista_piloto_Transcrição

2 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] LLM para documentação

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ► ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] LLM para entendimento de problemas

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para entendimento parcial de assuntos

1 Citações:

1:52 pp 19–20, não usei para uma20 tomada de decisão mas usei para estruturar docume... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

◀ é um ● Utilizar LLM como ferramenta de busca

1 Citações:

1:34 pp 10–11, hoje em dia essa parte de chat GPT, enfim, qualquer LLM que seja usad... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

◀ é um ● Utiliza LLM para entender melhor conceitos

1 Citações:

4:32 p 21, Uma coisa que eu estava usando muito na minha pós também, eu acho que... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

é um ▶ ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

◀ é um ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● [CAT] LLM para Validação

é um ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] LLM para propor solução

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLMs para Pesquisa

2 Citações:

4:14 pp 14 – 15, Esse mesmo exemplo de relatório que eu estava te falando, eu usei um t... in Entrevista_3_Transcrição / 4:26 pp 23 – 24, Hoje eu diria que é indispensável. Não tem por que tu não faz isso. Po... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● Utiliza LLM para insights da solução

1 Citações:

2:20 pp 19 – 20, Hoje, o que que eu faço, né?20 Eu continuo fazendo esse meu mesmo res... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

2 Citações:

1:53 p 20, quando você desenha arquitetura você vai ver requisitos, verificar o... in Entrevista_2_Transcrição / 2:14 p 14, O que a gente usa para a questão da tomada, assim, na verdade não nece... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para propor solução

◀ contradiz ► ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

1 Citações:

6:25 p 13, Nós normalmente não utilizamos para tomadas de decisão. in Entrevista_piloto_Transcrição

2 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● Utiliza LLM para tomada de decisão

◀ contradiz ▶ ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● Utiliza LLM para tomada de decisão

1 Citações:

4:13 p 14, Mas, realmente, na fase de tentar encontrar essas tecnologias, a gent... in Entrevista_3_Transcrição

2 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

é um ▶ ● [CAT] LLM para propor solução

é um ▶ ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

◀ é um ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● [CAT] LLM para Validação

é um ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] LLM para Testes

0 Citações

3 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

1 Citações:

6:28 p 14, Em alguns momentos a gente já usou para testes também. Não é muito ind... in Entrevista_piloto_Transcrição

2 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] LLM para Testes

◀ está associado com ▶ ● Utiliza LLM para gerar testes

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

1 Citações:

4:25 p 22, Teste, é um bom ponto. Eu uso. Normalmente uso bastante até. Mas, assi... in Entrevista_3_Transcrição

3 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

é um ▶ ● [CAT] LLM para Testes

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] LLM para Validação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para validar solução

1 Citações:

4:23 pp 20 – 21, Então, hoje, o nosso novo Google são as IAs, querendo ou não. Então,... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM para Validação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar validação das respostas

1 Citações:

1:54 p 20, Então ele já consegue te dar um parâmetro e até gerar POCs atualmente,... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM para Validação

é um ▶ ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

◀ é um ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● [CAT] LLM para Validação

é um ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

1 Citações:

1:54 p 20, Então ele já consegue te dar um parâmetro e até gerar POCs atualmente,... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

1 Citações:

2:21 pp 19–20, Ah, sim, entendi. O que a gente faz? Eu, principalmente, faço muito is... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

1 Citações:

1:52 pp 19–20, não usei para uma20 tomada de decisão mas usei para estruturar docume... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

1 Citações:

6:26 p 13, Normalmente a gente utiliza para processos mecânicos. Ou seja, de par... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

0 Citações

3 Códigos:

◀ está associado com ► ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é parte de ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

2 Citações:

1:52 pp 19 – 20, não usei para uma20 tomada de decisão mas usei para estruturar docume... in Entrevista_2_Transcrição / 7:24 p 28, E a gente, por exemplo, sei lá, isso acontece já realmente, preciso pr... in Entrevista_4_Transcrição

3 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● Não utiliza LLM para gerar documentação

é um ▶ ● [CAT] LLM para documentação

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

1 Citações:

4:25 p 22, Teste, é um bom ponto. Eu uso. Normalmente uso bastante até. Mas, assi... in Entrevista_3_Transcrição

3 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

é um ▶ ● [CAT] LLM para Testes

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

◀ é parte de ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é parte de ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Mapeia as necessidades usando as is, e to be

1 Citações:

2:11 p 11, O que a gente faz no início de cada projeto, a gente é provocado, muit... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

◀ é um ● Utiliza uma escala de ponderação para tomar decisões críticas

1 Citações:

2:8 p 8, As decisões difíceis a gente toma em conjunto, as decisões críticas eu... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

◀ é um ● Utiliza matriz CSD para tomada de decisões

2 Citações:

1:17 p 6, a gente começa, geralmente, com uma metodologia, mas não é, uma dinâm... in Entrevista_2_Transcrição / 1:22 p 7, nessas reuniões iniciais, como eu falei, da matriz CSD, a gente tem u... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

◀ é um ● Utiliza Lean Inception para se aproximar da necessidade do cliente

1 Citações:

2:12 pp 11 – 12, A gente faz, não em todos os projetos, dependendo do tamanho do projet... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

é parte de ► ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

◀ é parte de ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

○ [CAT] Ordem de decisões

0 Citações

1 Códigos:

◀ é um ● verifica bibliotecas antes de por no projeto

1 Citações:

1:46 p 15, Quando você define tecnologias e você define bibliotecas que vão ser u... in Entrevista_2_Transcrição

2 Códigos:

é um ▶ ○ [CAT] Ordem de decisões

é um ▶ ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

é parte de ▶ ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Busca um meio termo entre recursos

◀ é um ● Preza pela excelência por conta do nome da empresa

é parte de ▶ ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● Buscam utilizar tecnologias já dominadas pelo time

◀ é um ● As vezes escolhem algo menos performatico que o time tenha um dominio maior

◀ é um ● Perfil do Time, influencia nas decisões

é parte de ▶ ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● A estrutura do cliente influencia as decisões

◀ é um ● Complexidade do projeto influencia nas decisões

é parte de ▶ ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

1 Citações:

2:6 pp 6 – 7, Eu mesmo brinco, eu tiro várias vezes, empilho vários chapéus. Aí, te... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

2 Citações:

1:24 p 8, mas a nível de decisão, são os especialistas, obviamente, que têm a d... in Entrevista_2_Transcrição / 1:32 p 10, E aí, mais a decisão final acaba a cargo dos especialistas do projeto,... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

1 Citações:

4:10 p 13, Nosso time é muito novo, acho que, por exemplo, a minha chefe, que ela... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

1 Citações:

7:11 p 14, Geralmente, você comentou de decisões de infra, geralmente o time de... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

1 Citações:

4:9 p 11, Eles têm um arquiteto que tem que dizer tudo bem, pode meter bala nis... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

◀ é um ● **Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão**

1 Citações:

6:11 p 7, Então, por mais que as decisões sejam tomadas em conjunto, em ambas as... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Papéis e Responsabilidades**

◀ é um ● **As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software**

1 Citações:

2:8 p 8, As decisões difíceis a gente toma em conjunto, as decisões críticas eu... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Papéis e Responsabilidades**

◀ é um ● **Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times**

1 Citações:

7:7 p 9, É, no geral, além dessas, nas empresas grandes de tecnologia, isso eu... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Papéis e Responsabilidades**

◀ está associado com ▶ ● **Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes**

1 Citações:

7:3 pp 6–7, E aí vai descendo meio que o negócio, aí depois que chega, tipo assim,... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● **[CAT] Papéis e Responsabilidades**

é parte de ► ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

é um ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Estrutura Organizacional

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

é parte de ► ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

◀ é um ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

◀ é um ● [CAT] LLM para propor solução

◀ é um ● [CAT] LLM para Validação

é um ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

◀ está associado com ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ está associado com ► ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

◀ é parte de ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é parte de ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Caso não seja possível validar por pesquisa, utilizam POCs

1 Citações:

1:28 pp 8–9, Caso não seja possível validar a partir de uma pesquisa, que às vezes... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é um ● **Análise de restrição primeiro, depois pesquisa**

2 Citações:

1:3 p 3, a gente inicia pelas restrições na concepção para depois partir para... in Entrevista_2_Transcrição / 1:13 pp 4–5, parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verifi... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Pesquisa e Validação Técnica**

◀ é um ● **Faz pesquisa quando a atividade requer uma implementação ou habilidade desconhecida**

1 Citações:

2:9 pp 8–9, quando é uma atividade planejada, né? Que requer uma habilidade ou uma... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Pesquisa e Validação Técnica**

◀ é um ● **verifica bibliotecas antes de por no projeto**

1 Citações:

1:46 p 15, Quando você define tecnologias e você define bibliotecas que vão ser u... in Entrevista_2_Transcrição

2 Códigos:

é um ▶ ○ **[CAT] Ordem de decisões**

é um ▶ ● **[CAT] Pesquisa e Validação Técnica**

é parte de ▶ ● **[CAT] Como a definição da arquitetura é feita**

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● **[CAT] Contexto e as limitações**

- ◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo
- ◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura
- ◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação
- ◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica
- ◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento
- ◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições
- ◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão
- ◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração
- é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?
- é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo

1 Citações:

4:31 pp 27 – 28, No começo era mais fechado, agora tá um pouco mais liberal, mas mesmo... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é um ● Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM

2 Citações:

1:60 p 23, Hoje eu acho que não tem nenhuma diretriz específica né, apesar de int... in Entrevista_2_Transcrição / 7:35 pp 39–40, A gente faz de tempos em tempos a gente faz um treinamento, tem vários... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é um ● Empresa incentiva o uso de LLM

1 Citações:

7:34 p 39, A empresa incentiva o uso porque ela sabe do impacto na produtividade... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é um ● Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

1 Citações:

4:30 p 27, Eles não gostam que, por exemplo, tu passe o código no contexto do GPT... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é um ● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

1 Citações:

6:33 pp 18 – 19, A gente não utiliza... LLMs... De... Que utilizam código aberto. Né? P... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

Comentário: por Mobile46

| QP

0 Citações

6 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

◀ é parte de ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é parte de ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

0 Citações

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

◀ é um ● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

◀ é um ● As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

◀ é um ● Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

◀ está associado com ▶ ● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

é parte de ▶ ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

é um ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

◀ é um ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Como não é dono do software, não costuma fazer atualizações a longo prazo

◀ é um ● mudanças futuras tem que respeitar contratos antigos

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

◀ é um ● Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural

◀ é um ● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

◀ é um ● Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões minors

◀ é um ● Conservadores com as premissas feitas no inicio, para evitar degradação a nível de sistema

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

◀ é um ● interfaces rígidas

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

◀ é um ● Contratos rígidos e documentos bem redigidos

◀ é um ● Camadas de teste

◀ é um ● arquitetura bem definida de protocolos

◀ é um ● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

é parte de ▶ ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ é parte de ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

◀ é parte de ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

◀ é parte de ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

◀ é parte de ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

1 Citações:

1:11 p 4, até no caso do banco também, né, às vezes você tem restrições, por ex... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

1 Citações:

1:2 p 3, a gente tem as restrições de tecnologia, às vezes, já logo no início.... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

3 Citações:

1:18 p 6, E, geralmente, quando a gente inicia um trabalho, a gente já tem os re... in Entrevista_2_Transcrição / 4:1 p 3, normalmente, como o requisito já vem para a gente meio que em redondo,... in Entrevista_3_Transcrição / 7:5 pp 7 – 8, Aí depois que o diretor de quality, ele estima, olha, dá pra gente, es... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

2 Citações:

1:1 p 3, a gente começa geralmente pelas restrições porque geralmente já são be... in Entrevista_2_Transcrição / 1:13 pp 4 – 5, parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verifi... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

1 Citações:

1:27 p 8, todas essas decisões, geralmente, que podem mudar o rumo do projeto, q... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

1 Citações:

4:1 p 3, normalmente, como o requisito já vem para a gente meio que em redondo,... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

1 Citações:

7:6 p 8, A nível de arquitetura, geralmente, o time de infra é que acaba desen... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

1 Citações:

7:5 pp 7 – 8, Aí depois que o diretor de quality, ele estima, olha, dá pra gente, es... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é um ● Restrição de Hardware

1 Citações:

1:12 p 4, Quando tu trabalha muito com máquina, geralmente tu acaba tendo restri... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

1 Citações:

7:38 p 10, O XXXX em especial, ele é uma empresa que preza pela excelência do qu... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ está associado com ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo

◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação

◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Requisitos e Restrições

◀ é parte de ● [CAT] Estrutura Organizacional

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

◀ é um ● Aumento de produtividade

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Limitações das LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

◀ é parte de ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é parte de ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

● [CAT] Revisão com quando há necessidade

0 Citações

6 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

1 Citações:

7:18 pp 20 – 21, Tipo, assim, à medida que um produto vai evoluindo, certas assumptions... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando há necessidade

2 Citações:

4:5 pp 5 – 6, A gente tenta, principalmente no começo, ir pela forma mais simples, à... in Entrevista_3_Transcrição / 4:20 p 17, Então, normalmente a gente revisita elas quando, por exemplo, vai entr... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é parte de ● Não revisitam decisões se não houver necessidade

1 Citações:

4:19 p 17, Normalmente, como a gente está num projeto, nosso time não é muito gra... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ está associado com ► ● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

1 Citações:

1:64 p 13, enfim, elas são revisitadas sim, mas nos últimos tempos o software é m... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

◀ está associado com ► ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

é um ► ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é um ● [CAT] Revisões programadas

◀ está associado com ► ● Revisar arquitetura de software é mais fácil

◀ está associado com ► ● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

◀ está associado com ► ● grande peso em revisões

é parte de ► ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ contradiz ► ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ▶ ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

1 Citações:

6:17 p 10, Quando acaba um ciclo de desenvolvimento e a gente consegue finalizar... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Revisões programadas

◀ é parte de ● **Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo**

1 Citações:

6:4 p 4, Tem aí essas várias etapas, várias rodadas onde a arquitetura pode ir... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ▶ ● **[CAT] Revisões programadas**

◀ é parte de ● **Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues**

1 Citações:

1:45 p 14, O que geralmente é acertado é apenas para ter atualizações de seguranc... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ▶ ● **[CAT] Revisões programadas**

◀ é parte de ● **Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas**

1 Citações:

2:16 p 15, Como a gente criou, logo no início, a gente fazia o final de cada spri... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ▶ ● **[CAT] Revisões programadas**

◀ é parte de ● **Fazem retrospectivas das decisões tomadas**

1 Citações:

2:17 p 15, Então, hoje está mais assim, está mais dinâmico, né? A gente não tem u... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é parte de ▶ ● **[CAT] Revisões programadas**

◀ contradiz ▶ ● **[CAT] Revisão com quando há necessidade**

0 Citações

6 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando há necessidade

◀ é parte de ● Não revisitam decisões se não houver necessidade

◀ está associado com ▶ ● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisões programadas

◀ contradiz ▶ ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

1 Citações:

7:37 p 20, É pra ser, mas muitas vezes não. Mas, assim, como falou, isso varia ta... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisões programadas

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é um ● [CAT] Revisões programadas

◀ está associado com ▶ ● Revisar arquitetura de software é mais fácil

◀ está associado com ▶ ● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

◀ está associado com ▶ ● grande peso em revisões

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Risco de usar LLM sem ter dominio do problema

1 Citações:

4:28 pp 25 – 26, Acho que eu citei esse ponto mais cedo, mas se tu for uma pessoa ignor... in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

◀ é um ● Receio da LLM ser usada por pessoas sem experiencia

1 Citações:

6:32 pp 16 – 17, Da arquitetura. O meu receio... Em usar... A LLM exatamente... A utili... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

◀ é um ● Risco de novas gerações não validarem output

1 Citações:

1:58 pp 21 – 22, eu vim de uma época antes da22 LLM, então fazer pesquisa, quebrar pro... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

◀ é um ● Risco de não identificar erros

1 Citações:

6:29 p 14, Se fosse uma pessoa com menos experiência. Não ia conseguir identific... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Limitações das LLM

é parte de ► ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

1 Citações:

1:50 p 19, Hoje é muito mais fácil no sentido de tu dar o problema e tu pergunta... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

1 Citações:

6:30 p 15, E o que eu pude notar foi que eu treinando bem. Eu definindo bastante.... in Entrevista_piloto_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

1 Citações:

2:22 pp 22 – 23, antes a gente precisava gastar realmente uma massa, nossa massa cinze... in Entrevista_5_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

1 Citações:

7:29 p 34, A ponto de que a gente passa muito mais tempo agora pensando em como... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

0 Citações

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é um ● Aumento de produtividade

2 Citações:

1:56 p 21, Ficou muito mais fácil e escrever documentação também ficou muito mais... in Entrevista_2_Transcrição / 7:26 pp 31 – 32, LLMs em geral, elas, se a pessoa souber como utilizá-las, acelera muit... in Entrevista_4_Transcrição

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

1 Citações:

1:55 p 21, Então, hoje, validar as coisas ficou muito mais fácil e escrever docum... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

1 Citações:

1:55 p 21, Então, hoje, validar as coisas ficou muito mais fácil e escrever docum... in Entrevista_2_Transcrição

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para entendimento parcial de assuntos

◀ é um ● Utilizar LLM como ferramenta de busca

◀ é um ● Utiliza LLM para entender melhor conceitos

é um ▶ ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é um ● [CAT] LLM para propor solução

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLMs para Pesquisa

◀ é um ● Utiliza LLM para insights da solução

◀ é um ● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

◀ contradiz ▶ ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

◀ é um ● Utiliza LLM para tomada de decisão

é um ▶ ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é um ● [CAT] LLM para Validação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para validar solução

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar validação das respostas

é um ▶ ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

é um ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ é um ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

◀ é parte de ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

◀ é parte de ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

◀ é parte de ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

◀ é parte de ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

◀ é parte de ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturais?

0 Citações

4 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

5 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

◀ é parte de ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é um ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

3 Códigos:

◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

é um ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

◀ é parte de ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

11 Códigos:

- ◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações
- ◀ é parte de ● [CAT] Iterações no Processo
- ◀ é parte de ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura
- ◀ é parte de ● [CAT] Colaboração e Comunicação
- ◀ é parte de ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica
- ◀ é parte de ● [CAT] Gestão de Recursos e Planejamento
- ◀ está associado com ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições
- ◀ é parte de ● [CAT] Processo de Tomada de Decisão
- ◀ é parte de ● [CAT] Comunicação e Colaboração
- é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?
- é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?

◀ é parte de ● [CAT] Contexto e as limitações

0 Citações

5 Códigos:

- ◀ é parte de ● [CAT] Requisitos e Restrições
- ◀ é parte de ● [CAT] Estrutura Organizacional
- ◀ é parte de ● [CAT] Papéis e Responsabilidades
- é parte de ▶ ● [QP] Como os profissionais tomam decisões arquiteturas?
- é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

1 Citações:

7:37 p 20 in Entrevista_4_Transcrição

É pra ser, mas muitas vezes não. Mas, assim, como falou, isso varia também de time para time. Tem times que são mais bem organizados e tem essa coisa de estar sempre voltando, só que, às vezes, a depender da velocidade com que o seu produto está mexendo, a ideia é que, muitas vezes, decisões iniciais, elas não são

1 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ▶ ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

1 Citações:

2:4 p 5 in Entrevista_5_Transcrição

Logo no início que chegou todo mundo aqui, a gente discutiu como é que seria as integrações entre pacotes, como é que vai ser, por exemplo, a arquitetura de dados, como é que vai ser a nossa arquitetura a nível de aplicação, de comunicação.

Uma vez que a gente definiu, a gente não mudou mais, né? Não mudou mais. Todos os outros projetos que chegam, a gente tende a acoplar no mesmo módulo, seguindo a mesma estrutura.

Então, a gente fez um desenho inicial, um rabisco mesmo, né? Rabisco, mostrando como é que seria a interação entre pacotes e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente seguiu como um mantra.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● A estrutura do cliente influencia as decisões

1 Citações:

1:15 pp 5 – 6 in Entrevista_2_Transcrição

E se o cliente também não tem estrutura pra receber algo complexo, isso também é um ponto a ser levantado, né, é necessidade de tudo isso, né, então, sei lá, acontecia muito, o cliente fala assim, ah, eu quero um software escalável para milhões, mas ele não tinha um dev na equipe dele, então

6 não faz sentido a gente setar uma arquitetura extremamente complexa de micro serviços pra um cara que não tem uma equipe de desenvolvimento

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● A estrutura do cliente influencia as decisões

◀ é um ● Complexidade do projeto influencia nas decisões

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

● A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando juntos

1 Citações:

7:28 p 32 in Entrevista_4_Transcrição

A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando ao mesmo tempo para tomar uma decisão, e não só com o LLM tendo essa pessoa, o agente principal da tomada de decisão.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando juntos

◀ é um ● A responsabilidade de validar o que a LLM faz é do colaborador

◀ é um ● Validar resposta da LLM com com outras pesquisas

◀ é um ● Grain of Salt no Output da LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

- A responsabilidade de validar o que a LLM faz é do colaborador

1 Citações:

2:23 p 23 in Entrevista_5_Transcrição

Então, você pega, por exemplo, uma IA, você pergunta algo dela, ela pode alucinar e te entregar uns resultados mirabolantes. Se a gente pegar contra o indício que aquilo ali vai estar 100% certo e colocar, ali, na verdade, a responsabilidade é nossa, né? Então, tem esse tipo de risco, mas desde que seja um risco mitigável, se eu tenho na ponta alguém que está fazendo esse trabalho de ajuste, né?

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando juntos

◀ é um ● A responsabilidade de validar o que a LLM faz é do colaborador

◀ é um ● Validar resposta da LLM com com outras pesquisas

◀ é um ● Grain of Salt no Output da LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

- **Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto**

1 Citações:

1:21 p 7 in Entrevista_2_Transcrição

E, aí, se eles também não souberem ou for algo que a gente vai descobrir no decorrer do projeto, fica no nosso roadmap, aí no nosso mapa também para, enfim, saber se vai impactar também nas decisões de arquitetura de software, no caso.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas

◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto

◀ é um ● O time traz idéias juntos

◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto

◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar

◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente

◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra

◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- **Análise de restrição primeiro, depois pesquisa**

2 Citações:

1:3 p 3 in Entrevista_2_Transcrição

a gente inicia pelas restrições na concepção para depois partir para as pesquisas, né, e definir.

1:13 pp 4 – 5 in Entrevista_2_Transcrição

parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verificar os requisitos do

5 projeto e definição de tecnologia, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Caso não seja possível validar por pesquisa, utilizam POCs

◀ é um ● Analise de restrição primeiro, depois pesquisa

◀ é um ● Faz pesquisa quando a atividade requer uma implementação ou habilidade desconhecida

◀ é um ● verifica bibliotecas antes de por no projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel

1 Citações:

6:14 p 9 in Entrevista_piloto_Transcrição

O projeto, normalmente, também tem uma planilha, Excel mesmo, mas são mais para anotações de ideias não concretas, de possibilidades ou necessidades que ainda estão muito abstratas.

Normalmente, a gente utiliza a planilha Excel mesmo porque se trata de um dado não estruturado.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

0 Citações

7 Códigos:

- ◀ é um ● **Utilizam planilhas de anotações pessoais**
- ◀ é um ● **Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel**
- ◀ é um ● **Geram documentação para anotar decisões**
- ◀ é um ● **Decisões são registradas em camadas**
- ◀ é um ● **Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira**
- ◀ é um ● **Documenta Reuniões com transcrições das atas**
- é parte de ▶ ● **[CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas**

● **após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas**

1 Citações:

1:10 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

Quando tu sabe os requisitos, aí tu vê se vai ter uma fila, vai ter alguma feature que vai precisar, sei lá, consumir muita memória, enfim.

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Definição e Documentação da Arquitetura**

0 Citações

8 Códigos:

- ◀ é um ● **após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas**
- ◀ é um ● **Faz desenho inicial da arquitetura**
- ◀ é um ● **Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais**

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- Após POC, estudam o problema e geram diagramas

1 Citações:

6:2 pp 3 – 4 in Entrevista_piloto_Transcrição

Aí tendo a POC aprovada pelo nosso chefe, aí sim que a gente dá um passo pra trás, e estuda todas essas questões de disponibilidades, e escalabilidade do sistema, no caso de modularização de processos mais pesados, depois a gente

4 apresenta esses diagramas, diagramas da arquitetura, a gente faz os desenhos do que a gente tá planejando, um documento um pouco mais formal pro nosso chefe, e fazemos uma apresentação de tudo que a arquitetura vai pedir.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● arquitetura bem definida de protocolos

1 Citações:

6:20 pp 11 – 12 in Entrevista_piloto_Transcrição

O processo que a gente usa é que o DevOps, a ferramenta principal, ela tem uma arquitetura muito bem definida de protocolos, de como os novos módulos têm que se comunicar.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

◀ é um ● interfaces rígidas

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

◀ é um ● Contratos rígidos e documentos bem redigidos

◀ é um ● Camadas de teste

◀ é um ● arquitetura bem definida de protocolos

◀ é um ● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

é parte de ▶ ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

- As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

1 Citações:

2:8 p 8 in Entrevista_5_Transcrição

As decisões difíceis a gente toma em conjunto, as decisões críticas eu acabo tomando a decisão, né? Tomando a decisão, compartilhando com o time, mas se existe essa questão de ter que decidir entre o ponto A e o ponto B, a gente cria uma escala de ponderação e eu tomo a decisão para a gente seguir, né? Diante do fogo, alguém tem que decidir para onde a gente vai.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

◀ é um ● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

◀ é um ● As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

◀ é um ● Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

◀ está associado com ▶ ● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

é parte de ▶ ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● As vezes escolhem algo menos performatico que o time tenha um dominio maior

1 Citações:

4:7 pp 9 – 10 in Entrevista_3_Transcrição

o conhecimento da tecnologia é importante. Nem sempre a gente quer botar o pé em uma coisa nova.

10 Então, o domínio que nosso time tem da tecnologia às vezes é muito importante pra gente tomar uma decisão. Nem sempre a gente vai querer usar uma linguagem que seja mais performática, se nosso time não sabe.

Até, por exemplo, toda essa questão assim, quando às vezes o time é muito novo, às vezes o time não sabe trabalhar com design voltado a eventos. Então, às vezes a gente peca um pouco, libera um pouco dessa tendência mais assíncrona para poder facilitar na implementação e aí pra gente conseguir fluir dentro do tempo. Tem que ser sempre uma balança entre qualidade e o tempo de entrega também, né?

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● **Buscam utilizar tecnologias já dominadas pelo time**

◀ é um ● **As vezes escolhem algo menos performatico que o time tenha um dominio maior**

◀ é um ● **Perfil do Time, influencia nas decisões**

é parte de ▶ ● **[CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão**

● **Atribuição de tarefas por hierarquia**

1 Citações:

7:5 pp 7 – 8 in **Entrevista_4_Transcrição**

Aí depois que o diretor de quality, ele estima, olha, dá pra gente, essa qualidade, o nível de produto que vocês estão pedindo pra gente, que vai dar esse tipo de resposta, a gente precisa de um mês, por exemplo, pra escopar, para poder trabalhar. Aí é passado para os gerentes de quality falando, olha, a gente precisa disso. Aí eles escopam, tipo assim, olha, você vai ser o especialista que vai cuidar de um determinado slice, você vai cuidar de trusting safety, no caso.

8 Você vai cuidar da parte de segurança do modelo, para que o modelo não responda coisas que possam ferir alguma política da empresa. Você vai cuidar disso aqui, você vai cuidar daquilo. Então, tem essa quebra de dados requisitos, passa pelos diretores, diretores, passa pelos mais seniores, e os seniores vão determinando as tarefas que cada meio que sub-time vai acabar tendo que trabalhar, e esse time trabalha em paralelo.

1 Códigos:

é parte de ▶ ● **[CAT] Colaboração e Comunicação**

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● **Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas**

◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto

◀ é um ● O time traz idéias juntos

◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto

◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar

◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente

◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra

◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

1 Citações:

4:21 p 19 in Entrevista_3_Transcrição

por exemplo, a gente usa um banco de dados, é o RDS. É um banco de dados relacional, serverless, entre aspas, ali, da AWS. Então, querendo ou não, ele faz parte da nossa arquitetura, é um banco de dados.

E quando ele muda de versão, a gente tenta sempre seguir, atualizar tudo direitinho, e aí acaba que a gente tem que voltar na nossa aplicação e mudar algumas coisas.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Aumento de produtividade

2 Citações:

1:56 p 21 in Entrevista_2_Transcrição

Ficou muito mais fácil e escrever documentação também ficou muito mais fácil, fazer validação de POC economiza muito tempo hoje, então assim, houve um aumento significativo na eficiência do tempo.

7:26 pp 31 – 32 in Entrevista_4_Transcrição

LLMs em geral, elas, se a pessoa souber como utilizá-las, acelera muito a vida, porque você vai meio que, muitas vezes, suas mãos e seu pensamento, eles não vão ser tão rápidos quanto o LLM gerando aquele conteúdo, né? Então, e a gente tem uma agenda de contexto boa, mas a gente não consegue levar em conta todos os pontos que podem estar, que podem ser considerados para aquele tipo de projeto. Então, eu digo

32 que, assim, quem, principalmente as pessoas que sabem utilizar as ferramentas, tem, assim, tem a sua produtividade elevada consideravelmente.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

- ◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados
- ◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho
- ◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela
- ◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo
- ◀ é um ● Aumento de produtividade
- ◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil
- ◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil
- é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

- Busca um meio termo entre recursos

- 1 Citações:

- 6:6 p 5 in Entrevista_piloto_Transcrição

porque a gente pode desenvolver uma solução ótima, mas que não tem tempo para realizar. Aí vem a parte dos recursos. O recurso de tempo e o recurso de bucket, de dinheiro mesmo. Então, fica esse ping-pong até a gente encontrar um meio termo que os dois lados aprovam.

- 1 Códigos:

- é um ▶ ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

- 0 Citações

- 3 Códigos:

- ◀ é um ● Busca um meio termo entre recursos
- ◀ é um ● Preza pela excelência por conta do nome da empresa
- é parte de ▶ ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

- **Buscam utilizar tecnologias já dominadas pelo time**

2 Citações:

4:3 pp 3 – 4 in Entrevista_3_Transcrição

Muitas vezes a gente tenta manter dentro do escopo atual que a gente já tem de tecnologias. Então, por exemplo, se a gente já trabalha muito com Node, a gente trabalha muito com banco relacional, né, já tem toda uma estrutura assim, muita lambda, por exemplo, a gente tenta não fugir muito dessa linha, não tentar experimentar muita coisa nova, até porque às vezes a gente tem

4 prazos apertados

4:7 pp 9 – 10 in Entrevista_3_Transcrição

o conhecimento da tecnologia é importante. Nem sempre a gente quer botar o pé em uma coisa nova.

10 Então, o domínio que nosso time tem da tecnologia às vezes é muito importante pra gente tomar uma decisão. Nem sempre a gente vai querer usar uma linguagem que seja mais performática, se nosso time não sabe.

Até, por exemplo, toda essa questão assim, quando às vezes o time é muito novo, às vezes o time não sabe trabalhar com design voltado a eventos. Então, às vezes a gente peca um pouco, libera um pouco dessa tendência mais assíncrona para poder facilitar na implementação e aí pra gente conseguir fluir dentro do tempo. Tem que ser sempre uma balança entre qualidade e o tempo de entrega também, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● **Buscam utilizar tecnologias já dominadas pelo time**

◀ é um ● **As vezes escolhem algo menos performatico que o time tenha um dominio maior**

◀ é um ● **Perfil do Time, influencia nas decisões**

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

- Cada modelo de LLM tem um viés

1 Citações:

7:31 pp 35 – 36 in Entrevista_4_Transcrição

Existem vieses que são intrínsecos a cada modelo. Tem modelo que tende a responder com menos palavras de determinados tópicos. Tem modelos que tendem a ser mais específicos.

É só você pegar esses vários LLMs e pedir para ele gerar a mesma resposta, pedir para ele gerar uma resposta sobre um determinado tópico. Você consegue ver, muitas vezes, a diferença de um para o outro, olhando logo de cara. Então, muitas vezes, as pessoas nessas empresas, por exemplo, como a gente está aqui, a gente muitas vezes não vai estar usando um chat GPT da vida, um Claude, ao mesmo tempo.

A gente vai estar limitado ao XXXX. Então, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de situação para a gente não ser totalmente enviesado pelo modelo. Então, embora seja uma ferramenta muito útil, a ideia é que a gente tente diversificar as nossas fontes na

36 hora de tomar qualquer tipo de decisão, porque senão, enfim, a gente não pode confiar 100% no que a gente está recebendo ali ainda.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● Camadas de teste

1 Citações:

6:24 p 13 in Entrevista_piloto_Transcrição

Ainda tem as camadas de teste. Fora os testes locais, testes dos revisores.

A gente ainda sobe aquela mudança para um sistema isolado, que é o nosso simulate.

A gente simula a change. A gente simula só a change.

Só aquela versão do sistema com a mudança. Depois a gente faz a integração com a master. E antes de publicar em produção, a gente testa o simulador com a master.

Antes de publicar de fato no ambiente de produção. Então tem essas várias camadas de proteção para prevenir que o sistema se degrade ou bugs sejam inseridos no sistema.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

◀ é um ● interfaces rígidas

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

◀ é um ● **Contratos rígidos e documentos bem redigidos**

◀ é um ● **Camadas de teste**

◀ é um ● **arquitetura bem definida de protocolos**

◀ é um ● **Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo**

é parte de ▶ ● **[CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo**

- **Caso não seja possível validar por pesquisa, utilizam POCs**

1 Citações:

1:28 pp 8 – 9 in Entrevista_2_Transcrição

Caso não seja possível validar a partir de uma pesquisa, que às vezes acontece, né, aí a gente já parte pro cenário de fazer POCs, né, enfim, fazer provas de conceito para validar determinadas ideias. Isso joga no início do projeto para tentar sanar isso

9 o quanto antes.

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Pesquisa e Validação Técnica**

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● **Caso não seja possível validar por pesquisa, utilizam POCs**

◀ é um ● **Análise de restrição primeiro, depois pesquisa**

◀ é um ● **Faz pesquisa quando a atividade requer uma implementação ou habilidade desconhecida**

◀ é um ● **verifica bibliotecas antes de por no projeto**

é parte de ▶ ● **[CAT] Como a definição da arquitetura é feita**

- **Começa o projeto pelas restrições**

2 Citações:

1:1 p 3 in Entrevista_2_Transcrição

a gente começa geralmente pelas restrições porque geralmente já são bem visíveis no início do projeto.

1:13 pp 4 – 5 in Entrevista_2_Transcrição

parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verificar os requisitos do

5 projeto e definição de tecnologia, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● Começa simples, depois cresce

3 Citações:

1:5 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

a gente sempre tenta partir do básico, né, de uma arquitetura monolítica, no caso, para a partir disso crescer

4:5 pp 5 – 6 in Entrevista_3_Transcrição

A gente tenta, principalmente no começo, ir pela forma mais simples, às vezes a gente vai até para uma abordagem síncrona em alguns casos mesmo, e aí a gente tem uma ideia de quantos usuários mais ou menos a gente vai ter, e a partir dele a gente vai fazendo, mas às vezes acontece, ah, vai entrar usuário novo na aplicação, aí alguns fluxos acabam ficando ruins, acabam pesando, e aí nesse momento a gente para e revisita, reestruturando alguns pontos. É mais realmente de acordo com a necessidade.

6:4 p 4 in Entrevista_piloto_Transcrição

Tem aí essas várias etapas, várias rodadas onde a arquitetura pode ir evoluindo. Então temos o POC, a primeira versão da arquitetura e normalmente, depois de 1 a 1 ano e meio, quando o mini mundo está bastante conhecido, a gente revisa a arquitetura, porque às vezes acontece que algo que a gente achava a 2 anos atrás, a gente descobre que não é exatamente desse jeito, então a gente revisa a arquitetura para poder refinar né?

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

- ◀ é um ● **Começa simples, depois cresce**
- ◀ é um ● **Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema**
- ◀ é um ● **Após POC, estudam o problema e geram diagramas**
- ◀ é um ● **Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento**
- ◀ é um ● **Primeiro entrega valor, depois otimiza**
- ◀ é um ● **Faz MVP**
- ◀ é um ● **Utiliza POCs**
- ◀ é um ● **O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos**
- ◀ é um ● **Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas**
- ◀ é um ● **Ordem das etapas do projeto**
- é parte de ▶ ● **[CAT] Como a definição da arquitetura é feita**

● **Como não é dono do software, não costuma fazer atualizações a longo prazo**

1 Citações:

1:48 p 17 in Entrevista_2_Transcrição

E se for major, geralmente ou porque já tem muito tempo e a revisão de segurança já não atende a tua versão e aí já passou muito tempo e aí já é um problema de quem é o dono do software ou tu está subindo para uma mesma porque alguém está dando desenvolvimento

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa**

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Como não é dono do software, não costuma fazer atualizações a longo prazo

◀ é um ● mudanças futuras tem que respeitar contratos antigos

é parte de ▶ ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

● Complexidade do projeto influencia nas decisões

1 Citações:

1:8 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

a gente sempre tenta partir do básico, né, de uma arquitetura monolítica, no caso, para a partir disso crescer, né. Isso ia na maioria dos projetos que são mais simples, principalmente de máquina porque é o contexto mais fechado.

Quando o contexto é maior, que a gente já teve projetos alguns maiores no sentido de envolver mobile, software, cloud, né, aí a gente já parte para escolher as mais amplas, né. Aí, como posso dizer, a gente faz uma pesquisa mais aprimorada no sentido de do que a gente vai precisar, no sentido de quantidade de usuários, a gente verifica qual a load balancer que a gente vai usar, qual a nuvem. Na verdade, primeiro vem a nuvem, né, que a gente vai usar para depois decidir aquela arquitetura básica de load balancer, serviços, enfim, se a gente vai ter alguns requisitos novamente.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Fatores Contextuais do Projeto e Cliente

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● A estrutura do cliente influencia as decisões

◀ é um ● Complexidade do projeto influencia nas decisões

é parte de ▶ ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

- **Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira**

1 Citações:

6:16 p 9 in Entrevista_piloto_Transcrição

Mas quando, em conversas, com mais tomadas de decisões, isso vai evoluindo para uma coisa mais concreta, a gente remove da planilha e sobe isso para a nossa plataforma, que é no Jira, que é o controle mais pesado de atividades. Lá no Jira, a gente tem todo um ciclo de atividade, de uma tomada de decisão.

1 Códigos:

é um ► ● **[CAT] Documentações de Ideias e Anotações**

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● **Utilizam planilhas de anotações pessoais**

◀ é um ● **Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel**

◀ é um ● **Geram documentação para anotar decisões**

◀ é um ● **Decisões são registradas em camadas**

◀ é um ● **Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira**

◀ é um ● **Documenta Reuniões com transcrições das atas**

é parte de ► ● **[CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas**

- **Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas**

1 Citações:

6:8 p 6 in Entrevista_piloto_Transcrição

E, conforme as fases do projeto vão avançando, a gente vai conseguindo disponibilizar mais recursos para certas partes do projeto que a gente tinha cortado antes.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

1 Citações:

2:16 p 15 in Entrevista_5_Transcrição

Como a gente criou, logo no início, a gente fazia o final de cada sprint fielmente, fielmente, nós fazíamos a retrospectiva. Para saber se realmente as decisões foram bem tomadas, o que havia falhado. Hoje, a gente já está mais espaçado.

Por quê? Porque o time ganhou maturidade, né? Então, acaba que as nossas decisões, como são bem discutidas, a gente acaba revisitando ao longo de todo o projeto, porque as funcionalidades continuam ali ainda na superfície, né?

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ► ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ► ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ► ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

● Conservadores com as premissas feitas no início, para evitar degradação a nível de sistema

2 Citações:

7:20 p 23 in Entrevista_4_Transcrição

Existe essa coisa de degradação a nível do sistema, realmente, que as coisas vão mudando e o sistema vai ficando totalmente, tipo assim, um frankenstein do que era no início. A nível disso, geralmente, o pessoal de infra tende a ser mais conservador para que as premissas que foram adotadas no início, se elas se mantêm, a arquitetura do sistema tem que continuar mantida para que o trem funcione bem.

7:23 p 26 in Entrevista_4_Transcrição

Então, assim, esses tipos de contratos, o time de infra, eles são bem rígidos, porque a ideia é que uma vez que eles pensaram nisso no início, é porque eles já estavam pensando na escala, no que ia acontecer inicialmente. Tem um certo tipo de, como é que eles checam isso? É justamente de ter documentos iniciais bem redigidos, especificando como o sistema está se comunicando, como tem que ser.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

◀ é um ● Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural

◀ é um ● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

◀ é um ● Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões minors

◀ é um ● Conservadores com as premissas feitas no início, para evitar degradação a nível de sistema

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

- **Contratos rígidos e documentos bem redigidos**

1 Citações:

7:23 p 26 in Entrevista_4_Transcrição

Então, assim, esses tipos de contratos, o time de infra, eles são bem rígidos, porque a ideia é que uma vez que eles pensaram nisso no início, é porque eles já estavam pensando na escala, no que ia acontecer inicialmente. Tem um certo tipo de, como é que eles checam isso? É justamente de ter documentos iniciais bem redigidos, especificando como o sistema está se comunicando, como tem que ser.

1 Códigos:

é um ► ● **[CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação**

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● **Funções e Classes muito bem documentado**

◀ é um ● **Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem**

◀ é um ● **interfaces rígidas**

◀ é um ● **Pouca degradação arquitetural em máquinas**

◀ é um ● **Contratos rígidos e documentos bem redigidos**

◀ é um ● **Camadas de teste**

◀ é um ● **arquitetura bem definida de protocolos**

◀ é um ● **Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo**

é parte de ► ● **[CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo**

- **Conversas para tomar decisões para funcionalidades**

1 Citações:

4:2 p 3 in Entrevista_3_Transcrição

Normalmente os desenvolvedores, né, mais eu, a minha chefe e mais outros dois, a gente senta e a gente começa a conversar no que seria ideal para aquela funcionalidade, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

1 Citações:

6:7 p 6 in Entrevista_piloto_Transcrição

E, dependendo do objetivo, a gente vai eliminando algumas decisões, qualidade que não precisa, coisa que pode esperar, levando em consideração o tempo, o dinheiro. Às vezes, a gente precisa de uma solução assim, assim, assim, e vai levar tanto tempo para fazer só isso, então a gente não faz o front-end, a gente faz a POC só no back-end, só no API. Então, a gente não perde tempo com a estilização, são esses cortes de gastos que a gente vai podando, dependendo da

fase do projeto, para priorizar o objetivo principal, a entrega de valor em algum sentido.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

- Cria documentações para o cliente aprovar

1 Citações:

1:36 p 11 in Entrevista_2_Transcrição

Tudo isso gera evidência no sentido de documentação, até porque, geralmente, tem que ser aprovado pelo cliente. Então, a gente gera PPT, gera um doc da vida, né. Tudo isso é estruturado num drive, né, pra, enfim, a gente ter todo o roadmap do projeto, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

- ◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas
- ◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto
- ◀ é um ● O time traz idéias juntos
- ◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto
- ◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar
- ◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente
- ◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra
- ◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia
- é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- Decisões são registradas em camadas

1 Citações:

6:13 p 9 in Entrevista_piloto_Transcrição

Nós temos as nossas reuniões normalmente, essas decisões são tomadas, a gente tem várias camadas.

Uma é o nosso próprio sponsor e nossos líderes, eles têm as planilhas deles e as anotações deles. Esse aí é um nível, são as anotações pessoais de cada um. O projeto, normalmente, também tem uma planilha, Excel mesmo, mas são mais para anotações de ideias não concretas, de possibilidades ou necessidades que ainda estão muito abstratas.

Normalmente, a gente utiliza a planilha Excel mesmo porque se trata de um dado não estruturado. Mas quando, em conversas, com mais tomadas de decisões, isso vai evoluindo para uma coisa mais concreta, a gente remove da planilha e sobe isso para a nossa plataforma, que é no Jira, que é o controle mais pesado de atividades. Lá no Jira, a gente tem todo um ciclo de atividade, de uma tomada de decisão.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

0 Citações

7 Códigos:

- ◀ é um ● Utilizam planilhas de anotações pessoais
- ◀ é um ● Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel
- ◀ é um ● Geram documentação para anotar decisões
- ◀ é um ● Decisões são registradas em camadas
- ◀ é um ● Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira
- ◀ é um ● Documenta Reuniões com transcrições das atas
- é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Decisões são tomadas em conjunto

3 Citações:

2:7 pp 7 – 8 in Entrevista_5_Transcrição

A gente toma em conjunto as decisões, certo? Eu sempre tenho o cuidado, assim, liderando a equipe aqui, eu sempre tenho o cuidado de não ser...

8 De não monopolizar as decisões, né? Então, a gente procura sempre discutir, né? Estar junto, conversar e a gente discutir mesmo, né?

Na verdade, o meu objetivo à frente do time é fazer com que todo mundo exponha e defenda o seu ponto de vista

4:10 p 13 in Entrevista_3_Transcrição

Nosso time é muito novo, acho que, por exemplo, a minha chefe, que ela é squad leader, tem eu que sou pleno, os outros são um júnior e um estagiário, então, eles em si não têm tanta experiência, mas, obviamente, toda a opinião que eles dão, a gente escuta, né? Mas, com certeza, a opinião que tem mais peso é a da minha chefe, né? Eu tenho muito mais experiência e tudo mais, mas, assim, é horizontal.

Se um júnior ou um estagiário der uma opinião muito boa, obviamente, não tem por que a gente desconsiderar, né?

6:12 p 7 in Entrevista_piloto_Transcrição

Pelo menos no meu ambiente de trabalho, o coletivo a gente leva muito em conta, mas normalmente a gente tem alguns colegas que são mais especializados em certos assuntos do que outros. E o nosso sponsor, o nosso líder de projeto, leva muito em conta a opinião em determinado assunto daquela pessoa que é especialista naquele assunto.

Então, por mais que as decisões sejam tomadas em conjunto, em ambas as partes, tanto a liderança quanto o time técnico, mas a gente dá muito mais peso para os colaboradores e funcionários que têm protagonismo naquela área.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

1 Citações:

1:9 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

Na verdade, primeiro vem a nuvem, né, que a gente vai usar para depois decidir aquela arquitetura básica de load balancer, serviços, enfim,

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

1 Citações:

7:11 p 14 in Entrevista_4_Transcrição

Geralmente, você comentou de decisões de infra, geralmente o time de infra vai ter um diretor de infra que ele vai estar participando dessas decisões.

O time de quality tem um diretor de quality. Eles conversam, mas dificilmente você vai ver um diretor de infra, por exemplo, influenciando na decisão de quality ou diretamente. O que ele pode fazer é conversar com o diretor do outro lado para poder falar, olha, isso aqui não vai ser bom, por isso, por isso, por isso.

Então assim, existe essa conversa, mas os responsáveis geralmente são cada um, cada time vai ser responsável por uma parte das decisões, cada time separado.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

- ◀ é um ● **Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto**
- ◀ é um ● **Especialistas tem a decisão final**
- ◀ é um ● **Squad Lead tem peso maior nas decisões**
- ◀ é um ● **diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente**
- ◀ é um ● **O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução**
- ◀ é um ● **Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão**
- ◀ é um ● **As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software**
- ◀ é um ● **Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times**
- ◀ está associado com ▶ ● **Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes**
- é parte de ▶ ● **[CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas**
- é parte de ▶ ● **[CAT] Contexto e as limitações**

● **Discussões para aprovar arquitetura planejada**

1 Citações:

6:3 p 4 in Entrevista_piloto_Transcrição

É só então a gente vai ter essa discussão do que vai ser aprovado ou não, o que vamos ter autorização para ser liberado, enfim, aí vai ser o diagnóstico do nosso PO e do nosso PL para ver se vão aprovar ou não essa parte da arquitetura porque tem essa questão do bucket(bucket da AWS), do quanto o projeto vai poder gastar inicialmente.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Documenta Reuniões com transcrições das atas

1 Citações:

2:24 p 20 in Entrevista_5_Transcrição

Eu continuo fazendo esse meu mesmo resumo, né? Algumas reuniões, se... Na verdade, na maioria dos nossos casos, a gente faz reuniões presenciais.

Então, não tenho o recurso, por exemplo, do Teams para fazer a transcrição, para fazer a ata, que seria muito mal na roda, né? A transcrição de uma reunião. Mas acaba que eu descrevo, né? Toda a necessidade, descrevo todo o... a realidade do projeto.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

0 Citações

7 Códigos:

- ◀ é um ● Utilizam planilhas de anotações pessoais
- ◀ é um ● Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel
- ◀ é um ● Geram documentação para anotar decisões
- ◀ é um ● Decisões são registradas em camadas
- ◀ é um ● Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira
- ◀ é um ● Documenta Reuniões com transcrições das atas
- é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

○ Documentação com descrições de tecnologia

0 Citações

1 Códigos:

é um ► ○ [CAT] Documentações Descritivas

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ○ Documentação de comunicação entre as entidades do projeto

◀ é um ○ Documentação com descrições de tecnologia

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Documentação com desenhos da arquitetura

1 Citações:

1:35 p 11 in Entrevista_2_Transcrição

Como eu falei, essa ferramenta, por exemplo, do Miro, né, a gente tem, não sei se tu já usou, né, o Miro. É um board interativo, assim, então a gente consegue botar

desde post-it, imagens, fluxograma, então a gente consegue fazer diversas coisas lá, né. E fora que, geralmente, a gente, esses fluxogramas, desenho que a gente faz, desenho da arquitetura, fluxo como as coisas vão se comunicar, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Documentação com desenhos específicos

1 Citações:

7:16 pp 19 – 20 in Entrevista_4_Transcrição

Então, geralmente, os nossos documentos têm muitos fluxogramas, muitos desenhos específicos indicando, mais ou menos, o que é que vai acabar acontecendo ali com determinado tipo de slice que o nosso produto está atacando.

20 E a gente trabalha muito com exemplos. Do tipo, assim, para certos casos de uso, esse aqui é o tipo de exemplo que vai acabar aparecendo para o usuário ou certo tipo de situação que vai estar acontecendo. Então, a gente tenta sempre exemplificar para facilitar a leitura de quem vai ter que aprovar o documento.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Documentação com Exemplos e casos de uso

1 Citações:

7:16 pp 19 – 20 in Entrevista_4_Transcrição

Então, geralmente, os nossos documentos têm muitos fluxogramas, muitos desenhos específicos indicando, mais ou menos, o que é que vai acabar acontecendo ali com determinado tipo de slice que o nosso produto está atacando.

20 E a gente trabalha muito com exemplos. Do tipo, assim, para certos casos de uso, esse aqui é o tipo de exemplo que vai acabar aparecendo para o usuário ou certo tipo de situação que vai estar acontecendo. Então, a gente tenta sempre exemplificar para facilitar a leitura de quem vai ter que aprovar o documento.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Exemplos

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Documentação com Exemplos e casos de uso

◀ é um ● Registra decisões por meio de documentos de histórias

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Documentação com fluxograma

4 Citações:

1:35 p 11 in Entrevista_2_Transcrição

Como eu falei, essa ferramenta, por exemplo, do Miro, né, a gente tem, não sei se tu já usou, né, o Miro. É um board interativo, assim, então a gente consegue botar desde post-it, imagens, fluxograma, então a gente consegue fazer diversas coisas lá, né. E fora que, geralmente, a gente, esses fluxogramas, desenho que a gente faz, desenho da arquitetura, fluxo como as coisas vão se comunicar, né.

1:40 p 12 in Entrevista_2_Transcrição

No sentido de arquitetura, como vai se comunicar. Aí já muda o cenário, e isso para início do projeto. Porque no final do projeto a gente já tem um documento que segue um padrãozinho, como se fosse um trabalho mesmo, né, que aí vai desde mostrando o fluxograma até explicando as tecnologias utilizadas.

Aí já entram outras coisas dentro, né, desde documentação da API, até, enfim, documentações que vão sendo agregadas que envolvem o projeto como um todo.

4:17 p 16 in Entrevista_3_Transcrição

Normalmente, vamos pensar aqui no exemplo de front e back-end, sei lá. Na verdade é mais o back-end, o front, não, o front tem também, porque a gente usa muita aplicação Android também, então ali a gente tem que desenhar, por exemplo.

Mas seria basicamente as entidades, então vamos pensar no back-end, a gente faz como ela se comunica com, sei lá, uma seta, o nome de uma request, dar um nome lá para aquele fluxo, né? Ordenar com números cada requisição também, né, cada seta para a gente saber qual o passo do fluxo é. Então, por exemplo, faz a seta para um serviço AWS, um serviço liga com outro, né, e assim por diante até a gente ter todo o fluxo ali.

7:16 pp 19 – 20 in Entrevista_4_Transcrição

Então, geralmente, os nossos documentos têm muitos fluxogramas, muitos desenhos específicos indicando, mais ou menos, o que é que vai acabar acontecendo ali com determinado tipo de slice que o nosso produto está atacando.

20 E a gente trabalha muito com exemplos. Do tipo, assim, para certos casos de uso, esse aqui é o tipo de exemplo que vai acabar aparecendo para o usuário ou certo tipo de situação que vai estar acontecendo. Então, a gente tenta sempre exemplificar para facilitar a leitura de quem vai ter que aprovar o documento.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

○ Documentação de comunicação entre as entidades do projeto

0 Citações

1 Códigos:

é um ► ○ [CAT] Documentações Descritivas

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ○ Documentação de comunicação entre as entidades do projeto

◀ é um ○ Documentação com descrições de tecnologia

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Documentação gerando evidências do progresso

1 Citações:

1:36 p 11 in Entrevista_2_Transcrição

Tudo isso gera evidência no sentido de documentação, até porque, geralmente, tem que ser aprovado pelo cliente. Então, a gente gera PPT, gera um doc da vida, né. Tudo isso é estruturado num drive, né, pra, enfim, a gente ter todo o roadmap do projeto, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

- ◀ é um ● Documentação com fluxograma
- ◀ é um ● Documentação com desenhos específicos
- ◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura
- ◀ é um ● Não faz desenhos by the book
- ◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema
- ◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso
- é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

- Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo

1 Citações:

4:31 pp 27 – 28 in Entrevista_3_Transcrição

No começo era mais fechado, agora tá um pouco mais liberal, mas mesmo assim não gostam. No começo era não usem. Não usem nunca.

28 Não usa GPT, não usa nada. Aí eu acho que foram entendendo com o tempo que tudo bem, não tem problema usar.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

0 Citações

6 Códigos:

- ◀ é um ● Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo
- ◀ é um ● Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM
- ◀ é um ● Empresa incentiva o uso de LLM

◀ é um ● Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

◀ é um ● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Empresa incentiva o uso de LLM

1 Citações:

7:34 p 39 in Entrevista_4_Transcrição

A empresa incentiva o uso porque ela sabe do impacto na produtividade, mas sempre deixando alerta das situações que podem ocorrer pelo fato do uso.

As pessoas que vão utilizar e vão fazer isso da maneira mais preguiçosa possível, talvez. Mas ela sempre incentiva porque é um diferencial. É um divisor de águas a nível do quanto a gente consegue processar informação ao mesmo tempo para poder tomar uma decisão.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo

◀ é um ● Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM

◀ é um ● Empresa incentiva o uso de LLM

◀ é um ● Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

◀ é um ● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

- Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

1 Citações:

4:30 p 27 in Entrevista_3_Transcrição

Eles não gostam que, por exemplo, tu passe o código no contexto do GPT, no contexto do DeepSeek, olha ali a solução toda. Eles não gostam, eles reclamam, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo

◀ é um ● Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM

◀ é um ● Empresa incentiva o uso de LLM

◀ é um ● Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

◀ é um ● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

- Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM

2 Citações:

1:60 p 23 in Entrevista_2_Transcrição

Hoje eu acho que não tem nenhuma diretriz específica né, apesar de intrinsecamente a gente ter algumas partes de NDA, algumas partes de segurança da informação.

Aí a empresa hoje tem cursos pra isso e tudo mais, inclusive é obrigatório quando a gente entra fazer LGPD, segurança de informação e tudo mais.

7:35 pp 39 – 40 in Entrevista_4_Transcrição

A gente faz de tempos em tempos a gente faz um treinamento, tem vários treinamentos internos sobre como utilizar essas ferramentas e a ideia é que a gente

40 tem uma ferramenta interna específica que a gente pode utilizar para poder usar como um chatbot, um assistente.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo

◀ é um ● Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM

◀ é um ● Empresa incentiva o uso de LLM

◀ é um ● Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

◀ é um ● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Empresa tem nome com peso

1 Citações:

7:38 p 10 in Entrevista_4_Transcrição

O XXXX em especial, ele é uma empresa que preza pela excelência do que ele vai oferecer. Uma parte das empresas sim, mas o XXXX tem um nome.

Então, assim, o XXXX tem essa dificuldade extra, na verdade, de ser uma empresa que não pode lançar produtos que falhem, né? Que possa ter essa margem de erro.

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

1 Citações:

7:10 pp 13 – 14 in Entrevista_4_Transcrição

Então, existe um esforço no XXXX como um todo de tentar das decisões serem menos top-down. O XXXX é uma empresa muito data-driven, bem dirigida por dados e por

14 métricas. Então a ideia é que a gente tenha sempre métricas bem sólidas para que elas consigam guiar as decisões.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

1 Citações:

7:6 p 8 in Entrevista_4_Transcrição

A nível de arquitetura, geralmente, o time de infra é que acaba desenhando mais quais são, por exemplo, dado os requisitos iniciais do produto, o time de infra escopa e fala, poxa, a gente tem esses constraints aqui, e aí, com base nessas limitações, a gente vai ter que projetar o sistema, tipo assim, ah, qual vai ser a

melhor maneira, qual a melhor stack, qual o melhor, stack mais ou menos, mas qual a melhor tecnologia para poder resolver esse tipo de problema, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

● Escopo do problema após estimativas de diretores

1 Citações:

7:5 pp 7 – 8 in Entrevista_4_Transcrição

Aí depois que o diretor de quality, ele estima, olha, dá pra gente, essa qualidade, o nível de produto que vocês estão pedindo pra gente, que vai dar esse tipo de resposta, a gente precisa de um mês, por exemplo, pra escopar, para poder trabalhar. Aí é passado para os gerentes de quality falando, olha, a gente precisa disso. Aí eles escopam, tipo assim, olha, você vai ser o especialista que vai cuidar de um determinado slice, você vai cuidar de trusting safety, no caso.

8 Você vai cuidar da parte de segurança do modelo, para que o modelo não responda coisas que possam ferir alguma política da empresa. Você vai cuidar disso aqui, você vai cuidar daquilo. Então, tem essa quebra de dados requisitos, passa pelos diretores, diretores, passa pelos mais seniores, e os seniores vão determinando as tarefas que cada meio que sub-time vai acabar tendo que trabalhar, e esse time trabalha em paralelo.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● escrever documentação ficou mais fácil

1 Citações:

1:55 p 21 in Entrevista_2_Transcrição

Então, hoje, validar as coisas ficou muito mais fácil e escrever documentação também, antes a gente tinha que se preocupar em escrever um texto bonito, e hoje fica muito mais rápido né

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

◀ é um ● Aumento de produtividade

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

- **Especialistas tem a decisão final**

2 Citações:

1:24 p 8 in Entrevista_2_Transcrição

mas a nível de decisão, são os especialistas, obviamente, que têm a decisão final

1:32 p 10 in Entrevista_2_Transcrição

E aí, mais a decisão final acaba a cargo dos especialistas do projeto, né, a decisão final.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● **Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto**

◀ é um ● **Especialistas tem a decisão final**

◀ é um ● **Squad Lead tem peso maior nas decisões**

◀ é um ● **diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente**

◀ é um ● **O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução**

◀ é um ● **Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão**

◀ é um ● **As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software**

◀ é um ● **Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times**

◀ está associado com ► ● **Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes**

é parte de ► ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

1 Citações:

1:50 p 19 in Entrevista_2_Transcrição

Hoje é muito mais fácil no sentido de tu dar o problema e tu perguntar o que poderia que tecnologias, fluxograma arquitetura completa, poderia pedir do chat CPT hoje e ele já te dá ali a maior parte completa Então hoje a gente utiliza muito para pesquisa e ajudar na tomada de decisão

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

◀ é um ● Aumento de produtividade

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

é parte de ► ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

- **Faz desenho inicial da arquitetura**

1 Citações:

2:2 p 3 in Entrevista_5_Transcrição

E aí a gente faz aqueles desenhos iniciais. Mas como a gente já tem a arquitetura já bem formatada na nossa cabeça, né? Tipo de transição entre pacotes, a gente não foca muito nisso.

A gente foca realmente mais no desenho de base de dados, né? O que vai suportar no desenho do servidor.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- **Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC**

1 Citações:

4:4 p 4 in Entrevista_3_Transcrição

como é que funciona normalmente? A PO vem pra gente com esse requisito já, então, a nossa chefe, a Squad Lead, ela está dentro do nosso escopo técnico ali com a gente. Então, a gente, depois de desenhar, né, essa arquitetura, né, e a gente validar aqui, não, parece fazer sentido o que a gente está falando, a gente realmente tenta desenvolver já uma questão de POC primeiro, dessa POC a gente primeiro mostra pra nossa PO, vê se está dentro dos conformes, né, vê se está ok na visão dela.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Faz MVP

1 Citações:

7:2 pp 6 – 7 in Entrevista_4_Transcrição

E aí vai descendo meio que o negócio, aí depois que chega, tipo assim, ah, tem 2 meses então pra poder fazer MVP. Aí chega pra escalagem, pra parte que é mais

do chão de fábrica, né, que é a gente. E aí os gerentes, eles pegam e vão tentar definir.

7 Beleza, a gente vai cuidar só de quality, a gente vai cuidar de infra, a gente vai cuidar de UI, vai ter alguma coisa assim.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente

1 Citações:

1:26 p 8 in Entrevista_2_Transcrição

todas essas decisões, geralmente, que podem mudar o rumo do projeto, que vai decidir algo, que vai, enfim, impactar diretamente, são feitas primeiro com pesquisas.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas

◀ é um ● Utiliza artigos para validar ideia

◀ é um ● Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões

◀ é um ● Faz pesquisa quando projeto é complexo

◀ é um ● Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Faz pesquisa para definição de arquitetura

3 Citações:

1:3 p 3 in Entrevista_2_Transcrição

a gente inicia pelas restrições na concepção para depois partir para as pesquisas, né, e definir.

1:7 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

Quando o contexto é maior, que a gente já teve projetos alguns maiores no sentido de envolver mobile, software, cloud, né, aí a gente já parte para escolher as mais amplas, né. Aí, como posso dizer, a gente faz uma pesquisa mais aprimorada no sentido de do que a gente vai precisar, no sentido de quantidade de usuários, a gente verifica qual a load balancer que a gente vai usar, qual a nuvem. Na verdade, primeiro vem a nuvem, né, que a gente vai usar para depois decidir aquela arquitetura básica de load balancer, serviços, enfim, se a gente vai ter alguns requisitos novamente.

1:13 pp 4 – 5 in Entrevista_2_Transcrição

parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verificar os requisitos do

5 projeto e definição de tecnologia, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- **Faz pesquisa quando a atividade requer uma implementação ou habilidade desconhecida**

1 Citações:

2:9 pp 8 – 9 in Entrevista_5_Transcrição

quando é uma atividade planejada, né? Que requer uma habilidade ou uma implementação desconhecida, utilização de alguma ferramenta que a gente não

9 conhece, né? Então, a gente procura planejar aqui uma sprint antes, antes da execução do planejado, dessa execução planejada, uma sprint antes, a gente já começa a trabalhar num estilo de pesquisa, implementação de alguma solução, para que a gente possa, inclusive, determinar se o caminho vai ser viável ou não, né?

Então, a gente geralmente faz isso antecipando uma sprint,

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Caso não seja possível validar por pesquisa, utilizam POCs

◀ é um ● Analise de restrição primeiro, depois pesquisa

◀ é um ● Faz pesquisa quando a atividade requer uma implementação ou habilidade desconhecida

◀ é um ● verifica bibliotecas antes de por no projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- **Faz pesquisa quando projeto é complexo**

1 Citações:

1:7 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

Quando o contexto é maior, que a gente já teve projetos alguns maiores no sentido de envolver mobile, software, cloud, né, aí a gente já parte para escolher

as mais amplas, né. Aí, como posso dizer, a gente faz uma pesquisa mais aprimorada no sentido de do que a gente vai precisar, no sentido de quantidade de usuários, a gente verifica qual a load balancer que a gente vai usar, qual a nuvem. Na verdade, primeiro vem a nuvem, né, que a gente vai usar para depois decidir aquela arquitetura básica de load balancer, serviços, enfim, se a gente vai ter alguns requisitos novamente.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas

◀ é um ● Utiliza artigos para validar ideia

◀ é um ● Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões

◀ é um ● Faz pesquisa quando projeto é complexo

◀ é um ● Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

1 Citações:

6:1 p 3 in Entrevista_piloto_Transcrição

No meu trabalho principal, normalmente a gente começa com a POC (Proof of Concept) e normalmente essa primeira POC é bem simples, a infraestrutura o mais simples possível, a gente não investe muito tempo na infra em si, as partes que envolvem infraestrutura no modelo da arquitetura é o mínimo necessário para resolver o problema. Escalabilidade, e outros problemas de infra não fazem parte do mínimo produto viável, então nessa parte a gente não se preocupa com isso.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas

1 Citações:

2:10 p 9 in Entrevista_5_Transcrição

Quando a gente formatou o nosso dia a dia de atividade, os nossos sprints, a gente até buscou, né? Concentrar a maioria desses desconhecidos para uma sprint zero, né? Para uma sprint inicial de setup, a gente faz um estudo antes de colocar realmente a mão na massa, pensando que o início da sprint 1, já tenha um mínimo de conhecimento necessário para que você possa abordar as atividades

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas

◀ é um ● Utiliza artigos para validar ideia

◀ é um ● Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões

◀ é um ● Faz pesquisa quando projeto é complexo

◀ é um ● Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

1 Citações:

4:18 p 17 in Entrevista_3_Transcrição

Aí, não sei se a gente entra tanto, por exemplo, ah, no back-end, que controller eu estou chamando? Não é muito isso, sabe? A gente está fazendo o mais alto nível para saber, tu desenha um geral, como está acontecendo a sua comunicação, de repente, pô, a Lambda é tringada por um timer, ou do dia às seis da manhã.

Está desenhado lá também esse fluxo e tudo mais.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

1 Citações:

2:17 p 15 in Entrevista_5_Transcrição

Então, hoje está mais assim, está mais dinâmico, né? A gente não tem uma data específica para que a gente faça isso, mas, no mínimo, umas quatro vezes por ano a gente faz isso, né? E até a última do ano que a gente faz, a gente não faz nem no final, né? A gente faz no início do ano corrente, a gente faz a retrô do ano, né? Para saber o que está errado, o que a gente falhou, o que foi bom. E aí é uma conversa realmente em conjunto.

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ▶ ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

● Forte comunicação entre o time de quality e infra

1 Citações:

7:4 p 7 in Entrevista_4_Transcrição

Então, a gente, do time de quality, a gente tem essa troca de bastão sempre com o time de infra, porque tudo que a gente faz de interação, a gente meio que modifica um pouco do que vai ser a nível de latência, a nível de custo computacional, a gente tem que estar sempre batendo bola com eles, porque isso tem sempre um overhead. Mas aí, no geral, vai passando assim, né.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

- ◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas
- ◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto
- ◀ é um ● O time traz idéias juntos
- ◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto
- ◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar
- ◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente
- ◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra
- ◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia
- é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Funções e Classes muito bem documentado

1 Citações:

6:21 p 12 in Entrevista_piloto_Transcrição

Então, as funções em si, de classes, funções dentro do sistema, são documentadas.

Então, toda a funçãozinha, tudo é muito bem documentado. Do que ela serve, do que ela está ali. Então, uma função não é feita sem necessidade.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

- ◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

◀ é um ● interfaces rígidas

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

◀ é um ● Contratos rígidos e documentos bem redigidos

◀ é um ● Camadas de teste

◀ é um ● arquitetura bem definida de protocolos

◀ é um ● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

é parte de ▶ ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

● Geram diagramas da arquitetura

1 Citações:

4:16 p 15 in Entrevista_3_Transcrição

E aí, quando, principalmente a minha chefe faz isso, no caso, ela vai refinando a ideia e vai fazer direitinho um diagrama em cada parte, né, desse desenho de arquitetura.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Geram documentação para anotar decisões

1 Citações:

4:15 p 15 in Entrevista_3_Transcrição

a gente tira, baixa o PDF desse MIRO, por exemplo, né? A gente joga no Confluence, que é uma plataforma de documentação, não sei se é muito usada, mas é a que a gente usa lá dentro, meio que interna, para a gente guardar documentos e tudo mais, assim.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Utilizam planilhas de anotações pessoais

◀ é um ● Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel

◀ é um ● Geram documentação para anotar decisões

◀ é um ● Decisões são registradas em camadas

◀ é um ● Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira

◀ é um ● Documenta Reuniões com transcrições das atas

é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

- Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

1 Citações:

6:2 pp 3 – 4 in Entrevista_piloto_Transcrição

Aí tendo a POC aprovada pelo nosso chefe, aí sim que a gente dá um passo pra trás, e estuda todas essas questões de disponibilidades, e escalabilidade do sistema, no caso de modularização de processos mais pesados, depois a gente

4 apresenta esses diagramas, diagramas da arquitetura, a gente faz os desenhos do que a gente tá planejando, um documento um pouco mais formal pro nosso chefe, e fazemos uma apresentação de tudo que a arquitetura vai pedir.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

- **Grain of Salt no Output da LLM**

1 Citações:

7:30 p 35 in Entrevista_4_Transcrição

Então, eu acredito que, principalmente para os tomadores de decisão, ela... Tudo que você faz tem que ser tomado com um grain of salt, que a gente fala que é do tipo assim, poxa, pensa bem no output que você está recebendo ali, porque ali por si só, pessoas que são acostumadas a utilizar só uma ferramenta para sumarizar tudo que tem de conteúdo sobre um determinado tema, elas acabam absorvendo viés daquela ferramenta.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● **A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando juntos**

◀ é um ● **A responsabilidade de validar o que a LLM faz é do colaborador**

◀ é um ● **Validar resposta da LLM com com outras pesquisas**

◀ é um ● **Grain of Salt no Output da LLM**

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

- **grande peso em revisões**

1 Citações:

6:23 p 12 in Entrevista_piloto_Transcrição

E a outra questão é também as revisões. Tem um peso muito grande nas revisões, nas mudanças que entram dentro da arquitetura.

Às vezes uma solução pode ser desenvolvida em uma semana e passar uma semana sendo revisada.

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é um ● [CAT] Revisões programadas

◀ está associado com ▶ ● Revisar arquitetura de software é mais fácil

◀ está associado com ▶ ● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

◀ está associado com ▶ ● grande peso em revisões

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● interfaces rígidas

1 Citações:

6:22 p 12 in Entrevista_piloto_Transcrição

Os módulos têm várias interfaces e essas interfaces são bem rígidas. De como funciona essa comunicação.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

- ◀ é um ● **Funções e Classes muito bem documentado**
 - ◀ é um ● **Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem**
 - ◀ é um ● **interfaces rígidas**
 - ◀ é um ● **Pouca degradação arquitetural em máquinas**
 - ◀ é um ● **Contratos rígidos e documentos bem redigidos**
 - ◀ é um ● **Camadas de teste**
 - ◀ é um ● **arquitetura bem definida de protocolos**
 - ◀ é um ● **Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo**
- é parte de ▶ ● **[CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo**

- **Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados**

1 Citações:

6:28 p 14 in Entrevista_piloto_Transcrição

Em alguns momentos a gente já usou para testes também. Não é muito indicado.

Mas... Tendo o domínio do problema. E não o código. A gente já...

Empiricamente a gente viu que ele é muito bom para... Para fazer testes automatizados. Criação de testes automatizados é muito bom.

Mas de vez em quando ele erra alguma coisinha. Mas aí vem a parte do refinamento.

De identificar o que ele está errando.

2 Códigos:

- ◀ está associado com ▶ ● **[CAT] LLM para Testes**

0 Citações

3 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

◀ está associado com ▶ ● Utiliza LLM para gerar testes

1 Citações:

4:25 p 22, Teste, é um bom ponto. Eu uso. Normalmente uso bastante até. Mas, assi... in Entrevista_3_Transcrição

3 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

é um ▶ ● [CAT] LLM para Testes

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

● **Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM**

1 Citações:

7:32 pp 36 – 37 in Entrevista_4_Transcrição

O que acontece é que, principalmente com LLMs, que são modelos autoregressivos, você sabe que ele está sempre predizendo o próximo token, a próxima palavra, enfim.

37 Então, ele tem um limite natural da quantidade de parâmetros ali. E a gente sabe que por mais que as janelas de contexto sejam grandes, ainda assim existe.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

1 Citações:

6:31 p 16 in Entrevista_piloto_Transcrição

Mas conforme... A arquitetura foi evoluindo... Ela teve cada vez mais dificuldade... De... Lembrar... Das definições originais. Então constantemente a gente tinha que estar revisitando... Reexplicando...

Corrigindo os erros que ela ia inserindo por alucinação.

Então... Não é um trabalho totalmente confiável. No sentido que... Eu tinha que perceber quando ela estava cometendo um erro. E ficar corrigindo... Com uma certa frequência para não esquecer... As definições originais.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● LLM gera Alucinações

1 Citações:

7:33 p 37 in Entrevista_4_Transcrição

E alucinações são inerentes da maneira que o LLM produz a resposta dele. Qualquer resposta dele é, na teoria, uma alucinação. Você consegue controlar isso usando a temperatura do LLM.

Tipo assim, o quanto ele vai conseguir fazer o sampling lá, enfim, para poder gerar o próximo token. E aí o que acontece? Eu acredito que alucinações vão sempre ser, vão ser produzidas dentro desse espaço por um bom tempo, até que a gente encontre alguma arquitetura ou alguma maneira de fazer isso de maneira mais controlada.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

0 Citações

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

- ◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados
- ◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho
- ◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela
- ◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo
- ◀ é um ● Aumento de produtividade
- ◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil
- ◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil
- é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

1 Citações:

1:57 p 21 in Entrevista_2_Transcrição

mas a nível de hardware, tu não foge de algumas tarefas de abrir datasheet, verificar se é adequado, hoje ainda tem muita dificuldade de ele entender alguns contextos de comunicação com determinados drivers ai tu vai CLP e tal..

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

- ◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM
- ◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

3 Citações:

1:59 p 22 in Entrevista_2_Transcrição

O real problema tu tem, dificilmente a IA vai ter todo o contexto. Essa Análise humana ele não é capaz de fazer, tu conhecer teu time, saber do que ele é capaz, entender esse contexto do cliente, entender o contexto físico da fábrica. Também envolvendo máquinas, então há diversas limitações ainda que fogem disso aí

4:27 pp 24 – 25 in Entrevista_3_Transcrição

Principalmente porque uma das coisas que eu vi, mas eu acho que já também basta dar mais contexto. Mas ela não se importa muito com o preço.

25 Por exemplo, eu vou perguntar, ela vai falando, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Ai se eu não perguntar, mas e o preço? Está ok?

Opa! Normalmente ela não me traz essa informação de cara. Mas talvez seja meu prompt.

Se eu melhorar ele, falando, olha, eu quero uma solução que o custo e benefício seja ali, o melhor. Pode ser um pouco mais caro, mas tem que ter um benefício muito bom, mais barato, com benefício mais ou menos. Enfim, tem que balancear, sabe?

Aí talvez ela tivesse me trazido algo mais assertivo para isso.

4:29 p 26 in Entrevista_3_Transcrição

Outra, dificilmente tu vai conseguir passar o contexto inteiro envolvendo o número de usuários, ou saber qual é o contexto do teu time, o que eles já sabem mexer. Muitos poréns é que dificilmente tu vai passar todo em um prompt. Dificilmente. Então, é muito, não dá pra ser, por exemplo, dar na mão de um estagiário e falar, olha, resolve esse problema. Vai virar uma coisa tipo no-code.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

1 Citações:

7:27 p 32 in Entrevista_4_Transcrição

eu acredito que, se a pessoa sabe usar, ela maximiza a produtividade. Se a pessoa simplesmente acha que ela vai responder todas as perguntas, a pessoa simplesmente não está tão melhor do que o próprio LLM exercendo a função.

Então, assim, não é que ela pode ser substituída, mas é porque ela precisa de um input do humano. Os LLMs, no geral, eles ainda, assim, não têm essa capacidade de levar em conta todos os pontos que são melhores para tomar alguma decisão.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

1 Citações:

6:11 p 7 in Entrevista_piloto_Transcrição

Então, por mais que as decisões sejam tomadas em conjunto, em ambas as partes, tanto a liderança quanto o time técnico, mas a gente dá muito mais peso para os colaboradores e funcionários que têm protagonismo naquela área.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

◀ é um ● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

◀ é um ● As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

◀ é um ● Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

◀ está associado com ► ● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

é parte de ► ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

1 Citações:

7:29 p 34 in Entrevista_4_Transcrição

A ponto de que a gente passa muito mais tempo agora pensando em como executar a tarefa do que executando ela por si só. A gente pensa em todos os constraints, e simplesmente pode se dar ao luxo de pensar e especificar muito bem para o LLM, para que ele consiga te dar um caminho para facilitar na hora de implementar.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

◀ é um ● Aumento de produtividade

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

é parte de ► ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

1 Citações:

2:19 pp 17 – 18 in Entrevista_5_Transcrição

?

18 A gente criou esse padrão, então acaba até que a nossa manutenção é mais fácil e a curva de aprendizado para aquele, sei lá, pessoa que está entrando, começando, sei lá, para dar manutenção em algum código, a curva dele de aprendizado é bem menor do que em outros projetos que a gente vê por aí, entendeu?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

◀ é um ● interfaces rígidas

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

◀ é um ● Contratos rígidos e documentos bem redigidos

◀ é um ● Camadas de teste

◀ é um ● arquitetura bem definida de protocolos

◀ é um ● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

● Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões menores

1 Citações:

1:47 p 17 in Entrevista_2_Transcrição

Mas uma vez que você tem um software vivo no sentido de você estar exposto na internet, enfim, em uma cloud da vida naturalmente você tem que ter uma equipe de manutenção 100% ali olhando tudo isso, né? Então, ela tem que ser responsável por atualizar desde a menor, caso seja necessário.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

◀ é um ● Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural

◀ é um ● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

◀ é um ● Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões menores

◀ é um ● Conservadores com as premissas feitas no início, para evitar degradação a nível de sistema

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

● Mapeia as necessidades usando as is, e to be

1 Citações:

2:11 p 11 in Entrevista_5_Transcrição

O que a gente faz no início de cada projeto, a gente é provocado, muitas vezes, pelo cliente, ou tem uma necessidade, e ele aponta a necessidade para a gente, e a gente faz a pesquisa, o levantamento de informações, até gerar a proposta, né? Um documento de proposta que a gente gera, a gente mapeia o momento atual deles, o as is, a gente gera o To Be, já como proposta de negócio, a gente mapeia todos os principais problemas e o que está levando ele a querer uma solução, e narra como é que vai ser a solução para ele, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Mapeia as necessidades usando as is, e to be

◀ é um ● Utiliza uma escala de ponderação para tomar decisões críticas

◀ é um ● Utiliza matriz CSD para tomada de decisões

◀ é um ● Utiliza Lean Inception para se aproximar da necessidade do cliente

é parte de ► ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

1 Citações:

2:6 pp 6 – 7 in Entrevista_5_Transcrição

Eu mesmo brinco, eu tiro várias vezes, empilho vários chapéus.

Aí, tem que tirar vários chapéus ao longo do dia de trabalho. Porque é dinâmico, né? É dinâmico.

Seria bem legal se a gente tivesse aquela, como a gente viu na literatura, né?

Principalmente quando chegou lá o framework scrum, né? Quando eles trouxeram tudo aquilo ali.

E é lindo demais, né? Na literatura, né? Mas na vida real, é muito difícil ter um cara que só exerça um papel, né?

7 Geralmente, o cara que... Aqui mesmo, o que a gente fez em alguns ciclos de interação, em algumas sprints, a gente colocou... Beleza, hoje vai ser...

Essa interação vai ser... O front vai ser o scrum master que dá a solução, dessa interação. Eu acabo ocupando mais essa parte de PO, né, cara?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● **Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto**

◀ é um ● **Especialistas tem a decisão final**

◀ é um ● **Squad Lead tem peso maior nas decisões**

◀ é um ● **diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente**

◀ é um ● **O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução**

◀ é um ● **Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão**

◀ é um ● **As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software**

◀ é um ● **Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times**

◀ está associado com ► ● **Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes**

é parte de ► ● [CAT] **Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas**

é parte de ► ● [CAT] **Contexto e as limitações**

● **Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural**

1 Citações:

4:22 p 19 in Entrevista_3_Transcrição

A gente fazia muita deploy de banco de API em EC2. Então, depois que falaram, não, vamos mudar tudo para ECS, isso é um movimento arquitetural. A gente vai voltando em coisa antiga e migrando para ECS, entendeu?

Para deixar tudo no padrão mais novo e tudo mais. Então, basicamente, eu diria que quando tem um novo padrão, principalmente que vem de cima, porque o meu time é um time dentro de várias squads que trabalham em um só produto. Então, tem muita coisa que acontece.

Às vezes, você vê uma decisão como essa, tipo, olha, tudo é ECS. Vamos resolver, vamos. E a gente vai lá e faz, já migra e tudo mais, entendeu?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

◀ é um ● Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural

◀ é um ● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

◀ é um ● Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões minors

◀ é um ● Conservadores com as premissas feitas no início, para evitar degradação a nível de sistema

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

- mudanças futuras tem que respeitar contratos antigos

1 Citações:

7:22 pp 25 – 26 in Entrevista_4_Transcrição

E aí, uma das coisas que acaba se criando, por exemplo, dependendo do tipo de sistema que você vai fazer, é criando contratos. Eles criam contratos que são

sólidos, contratos que eu falo do tipo assim, determinada comunicação vai ser feita dessa

26 maneira. E aí qualquer mudança que vai ser feita no futuro tem que respeitar um contrato.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Relacionados à Manutenção, Contratos e Evolução Externa

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Como não é dono do software, não costuma fazer atualizações a longo prazo

◀ é um ● mudanças futuras tem que respeitar contratos antigos

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

- Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

1 Citações:

7:19 p 23 in Entrevista_4_Transcrição

Então, as coisas são, geralmente, seguindo esse propósito de toda mudança, você tem uma hipótese. É muito sobre essa coisa de hipótese e validação da sua hipótese com base em dados. E a gente tem ferramentas estatísticas que mostram se a sua mudança, por exemplo, ela foi efetiva para poder mostrar que a sua hipótese está correta ou não.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

1 Citações:

1:64 p 13 in Entrevista_2_Transcrição

enfim, elas são revisitadas sim, mas nos últimos tempos o software é mais difícil de visitar porque geralmente muda a tecnologia ou algo assim, mas a arquitetura em si não é alterada.

A não ser que tenha mudança de requisito ou aditivo, enfim.

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

0 Citações

6 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando há necessidade

◀ é parte de ● Não revisitam decisões se não houver necessidade

◀ está associado com ▶ ● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

é um ► ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ contradiz ► ● [CAT] Revisões programadas

● Não faz desenhos by the book

1 Citações:

2:3 pp 4 – 5 in Entrevista_5_Transcrição

Entendi, os desenhos que a gente faz, a gente não faz by the book, né? A gente vê aqueles desenhos bem rabiscados, até porque, eu não estou desdenhando da função, né? Até porque ela está assinada na minha carteira, né?

5 Mas hoje em dia, dependendo da dimensão do seu software, dependendo do prazo que tu tem, né? Hoje tu não, na verdade não faz mais sentido tu fazer todo aquele rabisco de desenhos, né? Para te, às vezes, entregar uma solução de três meses, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Desenhos e Diagramas

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Geram diagramas da arquitetura

◀ é um ● Fazem desenhos da arquitetura em alto nível

◀ é um ● Documentação com fluxograma

◀ é um ● Documentação com desenhos específicos

◀ é um ● Documentação com desenhos da arquitetura

◀ é um ● Não faz desenhos by the book

◀ é um ● Geram documentos e diagramas da arquitetura após estudo do sistema

◀ é um ● Documentação gerando evidências do progresso

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

- Não revisitam decisões se não houver necessidade

1 Citações:

4:19 p 17 in Entrevista_3_Transcrição

Normalmente, como a gente está num projeto, nosso time não é muito grande, e a gente tem sempre demanda de feature nova, a gente não revisita se não tiver necessidade.

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

0 Citações

6 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando há necessidade

◀ é parte de ● Não revisitam decisões se não houver necessidade

◀ está associado com ► ● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

é um ► ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ contradiz ► ● [CAT] Revisões programadas

- Não utiliza LLM para gerar documentação

1 Citações:

4:24 p 22 in Entrevista_3_Transcrição

Para a documentação, não. Não usamos.

1 Códigos:

◀ **contradiz** ▶ ● **Utiliza LLM para documentação**

2 Citações:

1:52 pp 19 – 20, não usei para uma20 tomada de decisão mas usei para estruturar docume... in Entrevista_2_Transcrição / 7:24 p 28, E a gente, por exemplo, sei lá, isso acontece já realmente, preciso pr... in Entrevista_4_Transcrição

3 Códigos:

◀ **contradiz** ▶ ● **Não utiliza LLM para gerar documentação**

é um ▶ ● **[CAT] LLM para documentação**

é um ▶ ● **[CAT] LLM usada para gerar artefatos**

● **Não utiliza LLM para tomada de decisão**

1 Citações:

6:25 p 13 in Entrevista_piloto_Transcrição

Nós normalmente não utilizamos para tomadas de decisão.

2 Códigos:

◀ **contradiz** ▶ ● **Utiliza LLM para tomada de decisão**

1 Citações:

4:13 p 14, Mas, realmente, na fase de tentar encontrar essas tecnologias, a gent... in Entrevista_3_Transcrição

2 Códigos:

◀ **contradiz** ▶ ● **Não utiliza LLM para tomada de decisão**

é um ▶ ● **[CAT] LLM para propor solução**

◀ **contradiz** ▶ ● **[CAT] LLM para propor solução**

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● **Utiliza LLMs para Pesquisa**

◀ é um ● Utiliza LLM para insights da solução

◀ é um ● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

◀ contradiz ▶ ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

◀ é um ● Utiliza LLM para tomada de decisão

é um ▶ ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

1 Citações:

6:33 pp 18 – 19 in Entrevista_piloto_Transcrição

A gente não utiliza... LLMs... De... Que utilizam código aberto. Né? Porque... A gente não sabe... Né? O código que ela foi treinada.

Pode ser um código de... De autoral. Entendeu? Então... É... Modelos que não... De código... Nem de código aberto. É que, tipo... Modelos que... Que usam... Bases de dados públicas.

19 Né? De código público. Né? Que a gente sabe que elas... Não pediram autorização para usar. A gente não utiliza.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Posição das Empresas a respeito do uso de LLM

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Empresa antes tinha uma posição de proibir LLM, agora está aderindo

◀ é um ● Empresa oferece cursos que preparam para usar LLM

◀ é um ● Empresa incentiva o uso de LLM

◀ é um ● Empresa não gosta que coloque soluções no contexto da LLM

◀ é um ● Não utiliza modelos de LLM que usam bases de dados públicas

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Negociação de complexidade com cliente

1 Citações:

1:16 p 6 in Entrevista_2_Transcrição

então aí já entra, enfim, conversar com o cliente, ele fazer ele entender e dizer que ele tem que começar um pouco mais embaixo, porque senão ninguém consegue dar manutenção

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

1 Citações:

4:1 p 3 in Entrevista_3_Transcrição

normalmente, como o requisito já vem para a gente meio que em redondo, né, pelo menos o que o cliente precisa, questão de funcionalidade, né, então a gente já parte mais para o lado técnico.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

1 Citações:

6:30 p 15 in Entrevista_piloto_Transcrição

E o que eu pude notar foi que eu treinando bem. Eu definindo bastante. Especificando muito bem... As coisas que eu queria.

Ela se saiu melhor. No sentido de... De gerar exatamente o que eu queria... Que ela gerasse.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

◀ é um ● Aumento de produtividade

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

é parte de ► ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

1 Citações:

4:9 p 11 in Entrevista_3_Transcrição

Eles têm um arquiteto que tem que dizer tudo bem, pode meter bala nisso aí. Ou não, recua ou faz de outra forma, dá muito caro.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

◀ é um ● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

◀ é um ● As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

◀ é um ● Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

◀ está associado com ► ● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

é parte de ► ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ► ● [CAT] Contexto e as limitações

● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

1 Citações:

4:8 p 11 in Entrevista_3_Transcrição

É um fator importante. Mas eu diria que ele tem um peso menor. Em que sentido, né?

Se a gente vê que é uma coisa muito boa, mas normalmente não vai ser extremamente mais cara. Se for, né? Obviamente tem as suas exceções, né?

Mas se for um pouco mais cara e a gente vê que a qualidade de observabilidade, de manutenibilidade e tudo mais, escalabilidade, for muito melhor, aí se compromete a pagar até porque normalmente a receita gerada acaba ficando ok no final, sabe? Mas todos esses números a gente tem que levar pra essa empresa que contrata a gente. Eu acho que eu esqueci de mencionar isso.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

- O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

1 Citações:

7:1 p 6 in Entrevista_4_Transcrição

Primeiro, a gente tem muito levantamento de requisitos, né? Então a gente chega logo no começo do projeto, por exemplo, isso vai partir dos mais seniors, né?

Eles levantam com os stakeholders, eles chegam com os diretores, com os gerentes de produto, chegam e conversam, olha, o que é que vocês estão esperando que esse produto seja? E aí o PM geralmente vai levantar tudo que já foi passado pra eles com relação a produto, como o produto tem que se comportar. Então os diretores da parte de tecnologia, eles pegam esses input e eles falam, olha, a gente vai conseguir alocar 10, 15 pessoas pra fazer isso, isso aqui vai dar mais ou menos, vai precisar de 1 a 2 meses pra poder ter MVP, e tipo assim, 2 meses pra poder ir continuando e inteirando em cima da qualidade, por exemplo.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● O time traz idéias juntos

2 Citações:

1:4 p 3 in Entrevista_2_Transcrição

O time como um todo, né, reúne, traz ideias.

2:7 pp 7 – 8 in Entrevista_5_Transcrição

A gente toma em conjunto as decisões, certo? Eu sempre tenho o cuidado, assim, liderando a equipe aqui, eu sempre tenho o cuidado de não ser...

8 De não monopolizar as decisões, né? Então, a gente procura sempre discutir, né? Estar junto, conversar e a gente discutir mesmo, né?

Na verdade, o meu objetivo à frente do time é fazer com que todo mundo exponha e defenda o seu ponto de vista

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas

◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto

◀ é um ● O time traz idéias juntos

◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto

◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar

◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente

◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra

◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Ordem das etapas do projeto

1 Citações:

1:13 pp 4 – 5 in Entrevista_2_Transcrição

parte das restrições para partir ali para concepção, pesquisa, verificar os requisitos do

5 projeto e definição de tecnologia, né.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

1 Citações:

7:3 pp 6 – 7 in Entrevista_4_Transcrição

E aí vai descendo meio que o negócio, aí depois que chega, tipo assim, ah, tem 2 meses então pra poder fazer MVP. Aí chega pra escalagem, pra parte que é mais do chão de fábrica, né, que é a gente. E aí os gerentes, eles pegam e vão tentar definir.

7 Beleza, a gente vai cuidar só de quality, a gente vai cuidar de infra, a gente vai cuidar de UI, vai ter alguma coisa assim. Aí meio que nesse meio tempo, os diretores aí, geralmente você tem um diretor de quality, tem um diretor de experience, e aí esse diretor de experience é que vai cuidar da parte de infra e da parte de front-end, né.

Então, quando eu falo infra, eu tô falando mais de back-end, no caso.

E o diretor de quality, ele vai ser o diretor que, por exemplo, quando a gente tá trabalhando com o LLM, ele vai ser o diretor que vai ditar mais ou menos a qualidade das respostas que vão aparecer pro usuário de alguma maneira.

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

- ◀ é um ● **Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto**
- ◀ é um ● **Especialistas tem a decisão final**
- ◀ é um ● **Squad Lead tem peso maior nas decisões**
- ◀ é um ● **diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente**
- ◀ é um ● **O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução**
- ◀ é um ● **Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão**
- ◀ é um ● **As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software**
- ◀ é um ● **Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times**
- ◀ está associado com ▶ ● **Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes**
- é parte de ▶ ● **[CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas**
- é parte de ▶ ● **[CAT] Contexto e as limitações**

- **Organizam os requisitos por prioridade**

1 Citações:

4:6 p 7 in Entrevista_3_Transcrição

E quando eles decidem o requisito, eles alinham, principalmente, ela, a PO, junto com a Squad Lead e o PL, eles organizam mais ou menos qual seria a prioridade. Depois que tá priorizado, aí sim, vem pra gente, pra gente começar a pensar em como desenhar isso, né? E pra depois a gente começar a dividir as sprints e tudo mais.

1 Códigos:

- é um ▶ ● **[CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão**

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Perfil do Time, influencia nas decisões

1 Citações:

1:14 p 5 in Entrevista_2_Transcrição

depende muito também do time que eu vou ter. Então, isso também é importante, porque se eu não tenho outros seniors na equipe, pessoas com perfis que sabem lidar com algo mais complexo, não tem porque eu escolher algo complexo.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Fatores de Capacidade e Conhecimento da Equipe

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● Buscam utilizar tecnologias já dominadas pelo time

◀ é um ● As vezes escolhem algo menos performatico que o time tenha um dominio maior

◀ é um ● Perfil do Time, influencia nas decisões

é parte de ▶ ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

1 Citações:

2:22 pp 22 – 23 in Entrevista_5_Transcrição

antes a gente precisava gastar realmente uma massa, nossa massa cinzenta para detalhar direitinho, né, cara? Então, querendo ou não, é um volume de escrita, muito embora seja bem mais limpo do que se via, por exemplo, em gerações anteriores, né? De documentação, mas ainda assim é massante, né, cara?

23 São muitas regras, são muitos requisitos, a gente acaba falhando em alguns casos desses. Então, para mim ter uma IA que trabalhe, faça esse tipo de atividade para que eu possa me concentrar em outras matérias, isso aí para mim foi um principal ganho, entendeu? Então, hoje, para mim, do ponto de vista, o impacto foi muito positivo, né?

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

◀ é um ● Aumento de produtividade

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

1 Citações:

6:5 pp 4 – 5 in Entrevista_piloto_Transcrição

As pessoas normalmente dependem do projeto, dependem da demanda, mas eu posso dividir entre, no caso dos nossos engenheiros de software, analistas de

5 sistemas, e a gente fica responsável por analisar o problema, encontrar uma solução, fazer essa modelagem do domínio do problema, e a gente fica responsável por tudo isso, pela POC e pela arquitetura do sistema.

E acaba virando uma ping-pong, que eu digo, entre o nosso lado, como nosso lado técnico de tentar achar a solução ótima para aquele problema, e o lado, no caso, de negócio, que é entre o nosso PO, o nosso sponsor, que é o nosso cliente, lá da XXXX, e o nosso líder de projeto.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Pouca degradação arquitetural em máquinas

1 Citações:

1:44 p 14 in Entrevista_2_Transcrição

Quando é de máquina a gente não tem muito esse problema porque geralmente é um contexto mais fechado, no sentido de... Às vezes a gente não pode nem ter internet, então nem é atualizado, né? Então não é o que, vamos dizer assim, vai se degradar porque nem o SEO às vezes é atualizado, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

◀ é um ● interfaces rígidas

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

◀ é um ● Contratos rígidos e documentos bem redigidos

◀ é um ● Camadas de teste

◀ é um ● arquitetura bem definida de protocolos

◀ é um ● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

- Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

1 Citações:

6:27 p 14 in Entrevista_piloto_Transcrição

Mas a gente sempre revisa, porque às vezes ele gera documentação em algum ponto errado. Então a gente faz essa revisão.

2 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] LLM para documentação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é parte de ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

é um ► ● [CAT] Limitações das LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Limitação natural de quantidade de parâmetros em LLM

◀ é um ● LLM não consegue entender o contexto inteiro do problema

◀ é um ● LLM foi tendo mais dificuldade de entender o contexto conforme a arquitetura foi evoluindo

◀ é um ● LLM não consegue dar boas respostas de arquitetura para nível de hardware

◀ é um ● LLM tem a limitação de precisar ser assistida pelo humano para chegar em resultado desejável

◀ é um ● Cada modelo de LLM tem um viés

◀ é um ● LLM gera Alucinações

◀ é um ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● Preza pela escalabilidade

1 Citações:

2:13 p 12 in Entrevista_5_Transcrição

cada projeto vai ter uma tomada de decisão diferente, mas a gente realmente preza muito por questão de escalabilidade, até porque a gente está num... Os nossos sistemas, eles têm a tendência de criar proporções grandes, a gente faz atendimento ao público.

Então, o banco de dados vai crescer bastante, a base de arquivos vai crescer bastante, a cada atendimento, às vezes, o cliente sempre atender aquele... O atendente coloca uns 10 arquivos, uns 10 anexos, então, isso vai aumentando. Então, a gente pensa muito em escalabilidade

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

- Preza pela excelência por conta do nome da empresa

1 Citações:

7:8 p 10 in Entrevista_4_Transcrição

O XXXX em especial, ele é uma empresa que preza pela excelência do que ele vai oferecer. Uma parte das empresas sim, mas o XXXX tem um nome.

Então, assim, o XXXX tem essa dificuldade extra, na verdade, de ser uma empresa que não pode lançar produtos que falhem, né? Que possa ter essa margem de erro. Então, para certos critérios, para certas vertentes dentro da empresa, meio que a barra de erro é mínima.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Culturais e Estratégicos da Organização

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Busca um meio termo entre recursos

◀ é um ● Preza pela excelência por conta do nome da empresa

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

- Primeiro entrega valor, depois otimiza

2 Citações:

6:10 p 7 in Entrevista_piloto_Transcrição

Então, a gente primeiro entrega valor e depois a gente otimiza. Então, tem essa ordem de prioridade que a gente segue normalmente.

6:19 p 11 in Entrevista_piloto_Transcrição

Então, a gente dá prioridade para a primeira solução. E posteriormente, um sistema já em andamento, já devolvendo o valor para o cliente, a gente tem a oportunidade de rever aquela funcionalidade que a gente sabe que dá para fazer melhor. E desenvolver ela, por exemplo, em menos tempo.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

1 Citações:

6:9 pp 6 – 7 in Entrevista_piloto_Transcrição

Se eu fosse colocar em ordem de prioridade, os fatores principais são o quanto isso agrega de valor para o objetivo principal da demanda. O segundo é o tempo.

O tempo é o principal recurso que a gente tem como um time para desenvolver as necessidades. O terceiro de impacto é o recurso mesmo de dinheiro. O quanto a gente pode investir em infraestrutura, enfim, o quanto custoso isso vai ser.

7 E, por último, a questão da otimização das funcionalidades. Às vezes, a gente prioriza entregar uma funcionalidade primeiro. Por mais que a gente saiba que a gente poderia desenvolver uma versão otimizada daquilo.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

1 Citações:

7:9 p 12 in Entrevista_4_Transcrição

Esses são dois critérios que eu diria que estão lá em cima. As três, na verdade. A latência, a qualidade de ser um produto de excelência e a nível de segurança da resposta.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

1 Citações:

1:27 p 8 in Entrevista_2_Transcrição

todas essas decisões, geralmente, que podem mudar o rumo do projeto, que vai decidir algo, que vai, enfim, impactar diretamente, são feitas primeiro com pesquisas. Quando envolve algo físico, por exemplo, um equipamento, né, que seja um robô, um CLP, que vai influenciar diretamente no custo do projeto. Enfim, são feitas validações, pesquisas de dataset.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

- ◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção
- ◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset
- ◀ é um ● Começa simples, depois cresce
- ◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema
- ◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas
- ◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento
- ◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza
- ◀ é um ● Faz MVP
- ◀ é um ● Utiliza POCs
- ◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos
- ◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas
- ◀ é um ● Ordem das etapas do projeto
- é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- Receio da LLM ser usada por pessoas sem experiência

1 Citações:

6:32 pp 16 – 17 in Entrevista_piloto_Transcrição

Da arquitetura. O meu receio...

Em usar... A LLM exatamente... A utilização por pessoas que... Não têm experiência. No trabalho. Não têm experiência. Elas não sabem... O que elas estão fazendo. E o problema disso é... Por não saber o que elas estão fazendo.

17 Não reconhecer quando a LLM erra. Porque isso pode acabar... Inserindo... Erros e erros... Silenciosos no sistema. A ponto do sistema quebrar.

E... Está tão sujo... O código está tão sujo que... A pessoa não consegue... Não sabe nem por onde começar a consertar. Esse é o meu... Minha maior receio em relação ao uso de LLM.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Risco de usar LLM sem ter domínio do problema

◀ é um ● Receio da LLM ser usada por pessoas sem experiencia

◀ é um ● Risco de novas gerações não validarem output

◀ é um ● Risco de não identificar erros

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● Registra decisões por meio de documentos de histórias

1 Citações:

2:15 p 14 in Entrevista_5_Transcrição

Dependendo do tipo de decisão, a gente coloca, tem os documentos de histórias, né? Então, dependendo do nível de decisão, a gente detalha na história, que seria uma nova regra, o caminho a ser utilizado. E dependendo do nível, a gente vai, escala e formaliza via email

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentação por Exemplos

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Documentação com Exemplos e casos de uso

◀ é um ● Registra decisões por meio de documentos de histórias

é parte de ▶ ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Requisitos influenciam decisão

1 Citações:

1:62 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

Quando tu sabe os requisitos, aí tu vê se vai ter uma fila, vai ter alguma feature que vai precisar, sei lá, consumir muita memória, enfim. Essa parte da arquitetura é um pouco muito ampla, né, porque está diretamente ligado com os requisitos do projeto, né, do que é necessário. Então, até no caso do banco também, né, às vezes você tem restrições, por exemplo, do ambiente.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Fatores Objetivos para tomada de decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Preza pela escalabilidade

◀ é um ● O custo da solução tem um peso menor que a qualidade

◀ é um ● Priorizam qualidade, latência e segurança da resposta

◀ é um ● prioriza valor agregado, tempo, dinheiro e otimização

◀ é um ● Corta gastos para priorizar o objetivo principal em certas fases do projeto

◀ é um ● Requisitos influenciam decisão

é parte de ► ● [CAT] Os fatores que influenciam a tomada de decisão

● **Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto**

3 Citações:

1:18 p 6 in Entrevista_2_Transcrição

E, geralmente, quando a gente inicia um trabalho, a gente já tem os requisitos iniciais, enfim, o contexto do projeto que foi negociado na proposta

4:1 p 3 in Entrevista_3_Transcrição

normalmente, como o requisito já vem para a gente meio que em redondo, né, pelo menos o que o cliente precisa, questão de funcionalidade, né, então a gente já parte mais para o lado técnico.

7:5 pp 7 – 8 in Entrevista_4_Transcrição

Aí depois que o diretor de quality, ele estima, olha, dá pra gente, essa qualidade, o nível de produto que vocês estão pedindo pra gente, que vai dar esse tipo de resposta, a gente precisa de um mês, por exemplo, pra escopar, para poder trabalhar. Aí é passado para os gerentes de quality falando, olha, a gente precisa disso. Aí eles escopam, tipo assim, olha, você vai ser o especialista que vai cuidar de um determinado slice, você vai cuidar de trusting safety, no caso.

8 Você vai cuidar da parte de segurança do modelo, para que o modelo não responda coisas que possam ferir alguma política da empresa. Você vai cuidar disso aqui, você vai cuidar daquilo. Então, tem essa quebra de dados requisitos, passa pelos diretores, diretores, passa pelos mais seniores, e os seniores vão determinando as tarefas que cada meio que sub-time vai acabar tendo que trabalhar, e esse time trabalha em paralelo.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco

◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

- ◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições
- ◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa
- ◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time
- ◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais
- ◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores
- ◀ é um ● Restrição de Hardware
- ◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso
- ◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita
- é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● Restrição de ambiente de Banco

1 Citações:

1:11 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

até no caso do banco também, né, às vezes você tem restrições, por exemplo, do ambiente.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

- ◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco
- ◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril
- ◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

- ◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições
- ◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa
- ◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time
- ◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais
- ◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores
- ◀ é um ● Restrição de Hardware
- ◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso
- ◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita
- é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● Restrição de Hardware

1 Citações:

1:12 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

Quando tu trabalha muito com máquina, geralmente tu acaba tendo restrição, por exemplo, de você vai rodar no embarcado, tu vai rodar no computador ali, que não tem nenhuma RAM, enfim, tem mal memória.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

- ◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco
- ◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril
- ◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

- ◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições
- ◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa
- ◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time
- ◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais
- ◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores
- ◀ é um ● Restrição de Hardware
- ◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso
- ◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita
- é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril

1 Citações:

1:2 p 3 in Entrevista_2_Transcrição

a gente tem as restrições de tecnologia, às vezes, já logo no início. Restrições de ambiente também, principalmente nesse contexto Fabril, né.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

- ◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco
- ◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril
- ◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto

◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições

◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa

◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time

◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais

◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores

◀ é um ● Restrição de Hardware

◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas

1 Citações:

1:20 p 7 in Entrevista_2_Transcrição

a partir disso, o cliente, a gente vai depois ver o cliente pra ele, enfim, sanar essas dúvidas, validar as certezas, né, e dizer se as suposições são verdadeiras ou falsas, enfim.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas

◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto

- ◀ é um ● O time traz idéias juntos
- ◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto
- ◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar
- ◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente
- ◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra
- ◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia
- é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Reuniões com o time para tomar decisão

3 Citações:

1:25 p 8 in Entrevista_2_Transcrição

mas a nível de decisão, são os especialistas, obviamente, que têm a decisão final, mas, geralmente, depois que a gente passa pra essas primeiras reuniões iniciais, os times se reúnem, né, pra tomar a decisão, mas depois fica a cargo dos especialistas a decisão final.

1:31 p 9 in Entrevista_2_Transcrição

geralmente, reúne todo mundo, né, a gente fala. Até porque, às vezes, não envolve só, tipo assim, ah, melhor tecnologia, tecnologia que o time conhece.

Mas, às vezes, é possibilidade de melhorias no processo interno da empresa, da equipe, né. Então, aplicando uma nova metodologia, vamos rodar dessa forma, vamos usar tal tipo de teste, vamos adicionar isso. E aí, enfim, isso sana como um grupo todo, né.

2:1 p 3 in Entrevista_5_Transcrição

Pois é. O que a gente faz no início de cada projeto? A gente senta, né?

E isso realmente não é uma atribuição de um único papel, de uma única pessoa. Mas a gente senta toda a equipe, né? A gente chama o back-end, front-end, pega todo mundo, né?

E a gente vai colocar realmente na mesa todas as funcionalidades que nós temos. E ali a gente identifica, né? A gente procura identificar qual é a melhor abordagem para a gente estar construindo essa solução, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Dinâmica do time na Tomada de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Conversas para tomar decisões para funcionalidades

◀ é um ● Discussões para aprovar arquitetura planejada

◀ é um ● Reuniões com o time para tomar decisão

◀ é um ● Negociação de complexidade com cliente

◀ é um ● Decisões são tomadas em conjunto

◀ é um ● ping-pong entre lado técnico e lado de negócio

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto

1 Citações:

1:23 p 7 in Entrevista_2_Transcrição

nessas reuniões iniciais, como eu falei, da matriz CSD, a gente tem um time completo, então, geralmente, quase o time todo participa. Pelo menos um representante PO, obviamente, a gente tem os QA, designer, software, se tiver IA, se tiver embarcado, se tiver mecânica, se tiver elétrica, ou especialista responsável pelas áreas diretas pelo grupo participa, né. Então, isso também, novamente, varia de projeto e do cliente também, né.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

- ◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas
- ◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto
- ◀ é um ● O time traz idéias juntos
- ◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto
- ◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar
- ◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente
- ◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra
- ◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia
- é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

1 Citações:

6:4 p 4 in Entrevista_piloto_Transcrição

Tem aí essas várias etapas, várias rodadas onde a arquitetura pode ir evoluindo. Então temos o POC, a primeira versão da arquitetura e normalmente, depois de 1 a 1 ano e meio, quando o mini mundo está bastante conhecido, a gente revisa a arquitetura, porque às vezes acontece que algo que a gente achava a 2 anos atrás, a gente descobre que não é exatamente desse jeito, então a gente revisa a arquitetura para poder refinar né?

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ► ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ► ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ► ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

● Revisar arquitetura de software é mais fácil

1 Citações:

1:63 p 13 in Entrevista_2_Transcrição

Eu acho que software é muito mais fácil porque é muito mais fácil de validar no início e é muito mais fácil de, enfim, tu ter uma noção e seguir para um ramo diferente, né. Ah, eu queria usar, por exemplo, sabia que ia usar uma fila e inicialmente vocês tinham definido pelo Kafka. Mas talvez não fosse cenário legal, talvez fosse muito complexo, talvez seja melhor usar um RabbitMQ porque é mais simples, mais fácil.

E aí, enfim, houve uma mudança de tecnologia, mas o conceito permaneceu. Ou então, não, a fila já não atendeu, a gente tem que, enfim, usar outra estratégia. Então essas mudanças são comuns e muito fáceis de acontecer a nível de software.

1 Códigos:

◀ está associado com ► ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é um ● [CAT] Revisões programadas

◀ está associado com ▶ ● Revisar arquitetura de software é mais fácil

◀ está associado com ▶ ● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

◀ está associado com ▶ ● grande peso em revisões

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

1 Citações:

6:17 p 10 in Entrevista_piloto_Transcrição

Quando acaba um ciclo de desenvolvimento e a gente consegue finalizar todas as atividades de um backlog, normalmente a gente sempre revisita, porque depois de seis meses, depois de um ano, a nossa experiência com aquele projeto, com aquele domínio, já é totalmente outra.

A gente tem muito mais know-how, a gente conhece muito mais o domínio do problema, o mini-mundo. Então, conceitos que antes era um X, durante o processo de desenvolvimento a gente descobre que é Y. Então a gente tem que ir revisitando os nossos desenhos, as nossas funcionalidades, para melhorar e refinar a arquitetura como um todo.

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ▶ ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

● Revisitam as decisões quando há necessidade

2 Citações:

4:5 pp 5 – 6 in Entrevista_3_Transcrição

A gente tenta, principalmente no começo, ir pela forma mais simples, às vezes a gente vai até para uma abordagem síncrona em alguns casos mesmo, e aí a gente tem uma ideia de quantos usuários mais ou menos a gente vai ter, e a partir dele a gente vai fazendo, mas às vezes acontece, ah, vai entrar usuário novo na aplicação, aí alguns fluxos acabam ficando ruins, acabam pesando, e aí nesse momento a gente para e revisita, reestruturando alguns pontos. É mais realmente de acordo com a necessidade.

4:20 p 17 in Entrevista_3_Transcrição

Então, normalmente a gente revisita elas quando, por exemplo, vai entrar, entrou um cliente a mais, ele está cadastrando usuários novos, e ele está reclamando que, sei lá, um fluxo de uma feature específica está lento. Ah, temos que visitar, temos que ver o que está acontecendo e tentar solucionar.

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

0 Citações

6 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando há necessidade

◀ é parte de ● Não revisitam decisões se não houver necessidade

◀ está associado com ► ● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

é um ► ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ contradiz ► ● [CAT] Revisões programadas

● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

1 Citações:

7:18 pp 20 – 21 in Entrevista_4_Transcrição

Tipo, assim, à medida que um produto vai evoluindo, certas assumptions, elas mudam, né? E aí, é difícil, é difícil. E a ideia é que elas vão ser revisitadas alguma hora, mas provavelmente não em interações logo depois.

21 Provavelmente vai ser quando alguém perceber que aquela assumption não se manteve depois de algum tempo. Então, assim, não é uma metodologia da empresa fazer isso logo de cara para depender do tipo de produto, mas, eventualmente, as pessoas vão notar que algo está errado e vão acabar revisitando, sim.

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

0 Citações

6 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando percebem que assumptions iniciais não se mantiveram conforme avança o projeto

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando há necessidade

◀ é parte de ● Não revisitam decisões se não houver necessidade

◀ está associado com ▶ ● Não costuma revisar arquitetura, pois ela não costuma mudar a nível de software

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisões programadas

● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

1 Citações:

1:43 p 13 in Entrevista_2_Transcrição

A nível de hardware é mais complicado porque chegou um equipamento que não foi barato, vamos dizer assim, você valida a integração, você valida o fluxo, mas pode ser que fisicamente ele não atendeu algum requisito e você tenha que comprar outra peça, outro equipamento. E aí, enfim, essas mudanças às vezes são verificadas mais na frente e não tem prova de conceito que vai validar.

1 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

Comentário: por Mobile46

| *QP*

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ é um ● [CAT] Revisões programadas

◀ está associado com ▶ ● Revisar arquitetura de software é mais fácil

◀ está associado com ▶ ● Revisões com Hardware são mais complicadas e caras

◀ está associado com ▶ ● grande peso em revisões

é parte de ▶ ● [CAT] Como os profissionais Brasileiros Tomam decisões Arquiteturais?

● Revisões da documentação gerada

1 Citações:

7:15 p 18 in Entrevista_4_Transcrição

decisões, geralmente, a nível de arquitetura, a gente tem, geralmente, a pessoa que criou o documento, a pessoa vai lá, faz o design da primeira arquitetura, pede revisão das pessoas que são mais seniores que ela ou de peers. Essas pessoas vão lá, deixam os seus comentários, botam a marca lá que está revisado ou não. E, uma vez que ele está revisado, esse documento meio que fica...

Ele fica meio que no estado fixo. E aí, as coisas que vão mudando, meio que vêm em coisas adicionais.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Definição e Documentação da Arquitetura

0 Citações

8 Códigos:

◀ é um ● após análise de requisitos, verifica a necessidade de arquiteturas específicas

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura

◀ é um ● Define Plataforma Cloud, depois componentes arquiteturais

◀ é um ● Faz pesquisa para definição de arquitetura

◀ é um ● Revisões da documentação gerada

◀ é um ● Atualizam o sistema quando vão aplicar mudanças de versão de componentes específicos

◀ é um ● Faz desenho inicial da arquitetura antes de fazer a POC

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Risco de não identificar erros

1 Citações:

6:29 p 14 in Entrevista_piloto_Transcrição

Se fosse uma pessoa com menos experiência. Não ia conseguir identificar os erros. Que o modelo insere.

Às vezes até dá um falso positivo. O teste passa, mas a gente vê que ele não está deixando de testar alguma coisinha. A preocupação... De usar LLM é justamente... Esses erros são muito específicos.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Risco de usar LLM sem ter dominio do problema

◀ é um ● Receio da LLM ser usada por pessoas sem experiencia

◀ é um ● Risco de novas gerações não validarem output

◀ é um ● Risco de não identificar erros

é parte de ▶ ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● Risco de novas gerações não validarem output

1 Citações:

1:58 pp 21 – 22 in Entrevista_2_Transcrição

eu vim de uma época antes da

22 LLM, então fazer pesquisa, quebrar problema, pesquisa de POC, e hoje em dia fica muito mais difícil a tomada de decisão em equipe principalmente da parte da galera que tá chegando agora, né? Então é uma geração que tá muito acostumada a consultar diretamente, não validar as vezes nem tem um embasamento teórico que veio ali da academia, e confia 100% cegamente nas LLMs, então tem esse porém ali.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Risco de usar LLM sem ter dominio do problema

◀ é um ● Receio da LLM ser usada por pessoas sem experiencia

◀ é um ● Risco de novas gerações não validarem output

◀ é um ● Risco de não identificar erros

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● Risco de usar LLM sem ter dominio do problema

1 Citações:

4:28 pp 25 – 26 in Entrevista_3_Transcrição

Acho que eu citei esse ponto mais cedo, mas se tu for uma pessoa ignorante no assunto, não da forma leiga de falar, ignorante no assunto, e tentar gerar alguma coisa, não vai ter uma resposta totalmente enviesada dela, e ela normalmente não acerta de primeira. Tem que tentar tirar dúvidas, não falar me dá a solução disso e pronto. Então,

26 normalmente é o que eu te falo, a gente leva já uma ideia, olha, eu tenho essa ideia, o que tu acha pra esse problema?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Riscos de Utilizar LLM

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Risco de usar LLM sem ter domínio do problema

◀ é um ● Receio da LLM ser usada por pessoas sem experiencia

◀ é um ● Risco de novas gerações não validarem output

◀ é um ● Risco de não identificar erros

é parte de ► ● [CAT] Desvantagens no uso de LLM

● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

1 Citações:

1:45 p 14 in Entrevista_2_Transcrição

O que geralmente é acertado é apenas para ter atualizações de segurança, por exemplo, no nível de SEO. Para não ter nenhum impacto, tipo assim, sei lá, atualizou a versão do Docker daqui a seis meses que quebrou todos os nossos Dockerfiles e as nossas imagens e pediu para subir. Então algumas atualizações a gente acaba segurando, né?

1 Códigos:

é parte de ► ● [CAT] Revisões programadas

0 Citações

8 Códigos:

◀ é parte de ● Revisitam as decisões quando finalizam as atividades de um backlog

◀ é parte de ● Revisam a arquitetura após conhecerem bem o mini mundo

◀ é parte de ● Só costumam fazer atualizações de segura nos projetos entregues

◀ é parte de ● Conforme o time ganhou maturidade, foram espaçando as retrospectivas

◀ é parte de ● Fazem retrospectivas das decisões tomadas

◀ contradiz ▶ ● [CAT] Revisão com quando há necessidade

◀ contradiz ▶ ● A depender da velocidade com que o produto está mexendo, decisões iniciais não são revisitadas

é um ▶ ● [CAT] Como e com que frequência as decisões são revisitadas

● Solução complexa, para projetos complexos

1 Citações:

1:7 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

Quando o contexto é maior, que a gente já teve projetos alguns maiores no sentido de envolver mobile, software, cloud, né, aí a gente já parte para escolher as mais amplas, né. Aí, como posso dizer, a gente faz uma pesquisa mais aprimorada no sentido de do que a gente vai precisar, no sentido de quantidade de usuários, a gente verifica qual a load balancer que a gente vai usar, qual a nuvem. Na verdade, primeiro vem a nuvem, né, que a gente vai usar para depois decidir aquela arquitetura básica de load balancer, serviços, enfim, se a gente vai ter alguns requisitos novamente.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Solução simples, para projetos simples

1 Citações:

1:6 p 4 in Entrevista_2_Transcrição

a gente sempre tenta partir do básico, né, de uma arquitetura monolítica, no caso, para a partir disso crescer, né. Isso ia na maioria dos projetos que são mais simples, principalmente de máquina porque é o contexto mais fechado.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Abordagens e Estratégias de Decisão

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Solução simples, para projetos simples

◀ é um ● Solução complexa, para projetos complexos

◀ é um ● Mudanças são feitas baseadas em hipóteses e validações com dados

◀ é um ● A empresa usa um mesmo padrão de arquitetura para todos os seus projetos

◀ é um ● Empresa tenta ser data-driven na hora de tomar decisões

◀ é um ● Organizam os requisitos por prioridade

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

1 Citações:

7:21 p 24 in Entrevista_4_Transcrição

Mas, geralmente, tem esse acompanhamento mais próximo a nível de infra para saber se algo mudou de maneira que precise alterar a arquitetura base. Dificilmente as coisas precisam, porque geralmente a arquitetura é pensada aqui dentro de maneira que escale a nível XXXX. Então, dificilmente as coisas são planejadas de uma maneira que mude de maneira absurda.

Porque o que acontece? Se você tem um produto que você pensa que um milhão de usuários vai utilizar, no máximo, se 100 milhões começaram a utilizar, é uma surpresa.

Só que aqui dentro, geralmente, as coisas são pensadas para algo, tipo assim, muitas vezes maior do que é pensado, porque é uma realidade da empresa.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

◀ é um ● Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural

◀ é um ● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

◀ é um ● Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões menores

◀ é um ● Servidores com as premissas feitas no início, para evitar degradação a nível de sistema

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

● Squad Lead tem peso maior nas decisões

1 Citações:

4:10 p 13 in Entrevista_3_Transcrição

Nosso time é muito novo, acho que, por exemplo, a minha chefe, que ela é squad leader, tem eu que sou pleno, os outros são um júnior e um estagiário, então, eles em si não têm tanta experiência, mas, obviamente, toda a opinião que eles dão, a gente escuta, né? Mas, com certeza, a opinião que tem mais peso é a da minha chefe, né? Eu tenho muito mais experiência e tudo mais, mas, assim, é horizontal.

Se um júnior ou um estagiário der uma opinião muito boa, obviamente, não tem por que a gente desconsiderar, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

◀ é um ● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

◀ é um ● As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

◀ é um ● Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

◀ está associado com ▶ ● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

é parte de ▶ ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente

1 Citações:

1:23 p 7 in Entrevista_2_Transcrição

nessas reuniões iniciais, como eu falei, da matriz CSD, a gente tem um time completo, então, geralmente, quase o time todo participa. Pelo menos um representante PO, obviamente, a gente tem os QA, designer, software, se tiver IA, se tiver embarcado, se tiver mecânica, se tiver elétrica, ou especialista responsável pelas áreas diretas pelo grupo participa, né. Então, isso também, novamente, varia de projeto e do cliente também, né.

1 Códigos:

é parte de ▶ ● [CAT] Colaboração e Comunicação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Reuniões com o cliente para tirar dúvidas e validar certezas

◀ é um ● Algumas dúvidas são respondidas ao longo do projeto

◀ é um ● O time traz idéias juntos

◀ é um ● Reuniões iniciais com todos os envolvidos do projeto

◀ é um ● Cria documentações para o cliente aprovar

◀ é parte de ● Tamanho da equipe varia por projeto e cliente

◀ é um ● Forte comunicação entre o time de quality e infra

◀ é parte de ● Atribuição de tarefas por hierarquia

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

1 Citações:

4:11 pp 13 – 14 in Entrevista_3_Transcrição

Se um júnior ou um estagiário der uma opinião muito boa, obviamente, não tem por que a gente desconsiderar, né? Mas se for uma coisa muito nova, sei lá, cara, lançaram um serviço novo na AWS, e eu li a doc ontem, por acaso, e descobri que tem tudo a ver com isso que a gente quer fazer. Cara, beleza.

É tão inovador, né? Talvez seja tão bom assim, vale a pena você dar uma pesquisada, vale a pena tentar fazer uma POC e trazer pra gente um pouco sobre esse serviço, né?

Porque foi como eu te falei mais cedo, a gente preza muito pelo que a gente já sabe pra não ser imperativo, porque desenvolver uma solução, de muitos jeitos a gente consegue desenvolver.

14 Isso não é... Não existe só um jeito que vai funcionar. Normalmente, existem vários jeitos de fazer a mesma coisa.

Mas, nesse caso, por exemplo, que um serviço, sei lá, é o match perfeito para uma solução, e alguém evidenciou isso na hora que a gente estava conversando, aí faz todo sentido, cara. Faz uma POC, mostra pra gente. Enquanto isso, a gente vai tentando ver as outras opções, mas tenta fazer em paralelo essa POC, aí a gente vê se realmente faz sentido e se fica legal.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

- ◀ é um ● Começa simples, depois cresce
- ◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema
- ◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas
- ◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento
- ◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza
- ◀ é um ● Faz MVP
- ◀ é um ● Utiliza POCs
- ◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos
- ◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas
- ◀ é um ● Ordem das etapas do projeto
- é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

1 Citações:

7:15 p 18 in Entrevista_4_Transcrição

decisões, geralmente, a nível de arquitetura, a gente tem, geralmente, a pessoa que criou o documento, a pessoa vai lá, faz o design da primeira arquitetura, pede revisão das pessoas que são mais seniores que ela ou de peers. Essas pessoas vão lá, deixam os seus comentários, botam a marca lá que está revisado ou não. E, uma vez que ele está revisado, esse documento meio que fica...

Ele fica meio que no estado fixo. E aí, as coisas que vão mudando, meio que vêm em coisas adicionais.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Características Arquiteturais e de Código Resistentes à Degradação

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Funções e Classes muito bem documentado

◀ é um ● Mantém o mesmo padrão em todos os sistemas para facilitar manutenção e curva de aprendizagem

◀ é um ● interfaces rígidas

◀ é um ● Pouca degradação arquitetural em máquinas

◀ é um ● Contratos rígidos e documentos bem redigidos

◀ é um ● Camadas de teste

◀ é um ● arquitetura bem definida de protocolos

◀ é um ● Uma vez que a documentação é gerada e revisada, ela fica em estado fixo

é parte de ► ● [CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo

● Utiliza aditivo para fazer manutenção

1 Citações:

1:49 p 19 in Entrevista_2_Transcrição

Acontece, tem o que a gente chama de aditivo enfim, serviço ou as vezes, enfim ele ainda é cliente com algum outro projeto e acontece de dar alguma manutenção, alguma revisão mas isso acontece naturalmente

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

- ◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção
- ◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset
- ◀ é um ● Começa simples, depois cresce
- ◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema
- ◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas
- ◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento
- ◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza
- ◀ é um ● Faz MVP
- ◀ é um ● Utiliza POCs
- ◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos
- ◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas
- ◀ é um ● Ordem das etapas do projeto
- é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- Utiliza artigos para validar ideia

1 Citações:

1:29 p 9 in Entrevista_2_Transcrição

Algo de software, geralmente, é mais fácil de testar, né, tu baixa ou valida alguma coisa.

Algo de IA também é mais fácil de validar, né, pesquisa também. A gente tem também a parte acadêmica, né, quando é algo muito específico, principalmente da área de IA, por exemplo, né.

Enfim, você consegue, enfim, verificar em artigos algo para validar sua ideia.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas

◀ é um ● Utiliza artigos para validar ideia

◀ é um ● Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões

◀ é um ● Faz pesquisa quando projeto é complexo

◀ é um ● Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente

é parte de ► ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

● Utiliza dataset para pesquisa

1 Citações:

1:27 p 8 in Entrevista_2_Transcrição

todas essas decisões, geralmente, que podem mudar o rumo do projeto, que vai decidir algo, que vai, enfim, impactar diretamente, são feitas primeiro com pesquisas. Quando envolve algo físico, por exemplo, um equipamento, né, que seja um robô, um CLP, que vai influenciar diretamente no custo do projeto. Enfim, são feitas validações, pesquisas de dataset.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Requisitos e Restrições

0 Citações

12 Códigos:

- ◀ é um ● Restrição de ambiente de Banco
- ◀ é um ● Restrição tecnologica de ambiente e contexto Fabril
- ◀ é um ● Requisitos iniciais negociados antes de iniciar o projeto
- ◀ é um ● Começa o projeto pelas restrições
- ◀ é um ● Utiliza dataset para pesquisa
- ◀ é um ● Normalmente requisitos e funcionalidades são feitos antes de chegar no time
- ◀ é um ● Escopo de constrains baseado nos requisitos iniciais
- ◀ é um ● Escopo do problema após estimativas de diretores
- ◀ é um ● Restrição de Hardware
- ◀ é parte de ● Empresa tem nome com peso
- ◀ está associado com ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita
- é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

- Utiliza Lean Inception para se aproximar da necessidade do cliente

1 Citações:

2:12 pp 11 – 12 in Entrevista_5_Transcrição

A gente faz, não em todos os projetos, dependendo do tamanho do projeto, a gente roda uma Lean Inception, não sei se tu conhece, é do Paulo Caroli, é um framework que ele desenvolveu. Então, a gente roda uma Lean Inception para a gente poder se aproximar como solução o máximo possível da necessidade concreta do cliente. Então, às vezes, nem ele sabe passar e muito menos a gente que não é especialista no negócio desse, né?

12 Então, a gente roda isso, uma disciplina que a gente roda ali em uma semana, trazendo todos os desenvolvidos para uma mesma sala. Então, nessa reunião, a gente já faz todas as negociações, a gente faz os principais, a gente faz a montagem do backlog da solução, inclusive, a nível de prioridade. Essa é a primeira parte.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Mapeia as necessidades usando as is, e to be

◀ é um ● Utiliza uma escala de ponderação para tomar decisões críticas

◀ é um ● Utiliza matriz CSD para tomada de decisões

◀ é um ● Utiliza Lean Inception para se aproximar da necessidade do cliente

é parte de ► ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

2 Citações:

1:53 p 20 in Entrevista_2_Transcrição

quando você desenha arquitetura você vai ver requisitos, verificar o que atende e o que não atende determinada coisa então hoje você já consegue partir para uma pergunta muito específica, no sentido de, eu tenho um problema que vou fazer o upload de uma imagem, de várias imagens de 100 megas, tal fluxo atenderia, tal tecnologia, tal coisa atenderia?

2:14 p 14 in Entrevista_5_Transcrição

O que a gente usa para a questão da tomada, assim, na verdade não necessariamente para tomada de decisão, mas para buscar realmente aprofundar e melhorar o nosso entendimento. A gente usa o Copilot para que possa nos trazer mais detalhes de cada uma das soluções, inclusive o nosso prompt. Não é um prompt desenhado e pronto, fechado, não. Então, a gente coloca, por exemplo,

sei lá, é baseado nisso aqui, eu vou ter tantos usuários por dia, com tantas interações, com tantos arquivos, qual seria o dimensionamento ideal para o meu banco de dados, né? Então, a gente acaba seguindo por esse fluxo.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para propor solução

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLMs para Pesquisa

◀ é um ● Utiliza LLM para insights da solução

◀ é um ● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

◀ contradiz ► ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

◀ é um ● Utiliza LLM para tomada de decisão

é um ► ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

1 Citações:

1:52 pp 19 – 20 in Entrevista_2_Transcrição

não usei para uma

20 tomada de decisão mas usei para estruturar documentação, por exemplo de arquitetura, usei para desenhar um fluxograma, por exemplo hoje ele está sempre ali seja para ajudar em documentação seja para dar algum vislumbre de alguma tecnologia nova ou algo nesse sentido também

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

- ◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs
- ◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN
- ◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma
- ◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas
- ◀ é um ● [CAT] LLM para Testes
- ◀ é um ● [CAT] LLM para documentação
- ◀ é um ● Utiliza LLM para documentação
- ◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes
- é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM
- é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Utiliza LLM para documentação

2 Citações:

1:52 pp 19 – 20 in Entrevista_2_Transcrição

não usei para uma

20 tomada de decisão mas usei para estruturar documentação, por exemplo de arquitetura, usei para desenhar um fluxograma, por exemplo hoje ele está sempre ali seja para ajudar em documentação seja para dar algum vislumbre de alguma tecnologia nova ou algo nesse sentido também

7:24 p 28 in Entrevista_4_Transcrição

E a gente, por exemplo, sei lá, isso acontece já realmente, preciso projetar um sistema novo a nível de como o modelo vai funcionar para determinado tipo de situação. Eu muitas vezes uso isso no Google Docs, a gente usa uma ferramenta específica para poder, eu passo os documentos como contexto e falo, olha, eu quero que o meu sistema vai estar comunicando dessa maneira e faça isso aqui. E aí ele vai lá e escreve, para mim, parte do texto que eu deveria estar escrevendo.

Porque, geralmente, aí depois fica mais fácil, corrigir é muito mais fácil, às vezes, do que criar do zero. Você precisa adiantar a vida.

3 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● Não utiliza LLM para gerar documentação

1 Citações:

4:24 p 22, Para a documentação, não. Não usamos. in Entrevista_3_Transcrição

1 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● Utiliza LLM para documentação

é um ▶ ● [CAT] LLM para documentação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é parte de ● Precisa revisar Documentos gerados pela LLM

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Utiliza LLM para entender melhor conceitos

1 Citações:

4:32 p 21 in Entrevista_3_Transcrição

Uma coisa que eu estava usando muito na minha pós também, eu acho que entra na questão de arquitetura, querendo ou não, é sobre DDD. Eu gosto de DDD, eu gosto da DDD, mas eu não uso no trabalho. E eu acho difícil ver gente que usa e eu tenho dificuldade de conversar sobre isso com as pessoas.

Então, a IA foi quase meu professor. E por mais ignorante que minha dúvida fosse, eu conseguia tirar e fazer minhas perguntas bestas para ela e sair entendendo muito bem.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para entendimento parcial de assuntos

◀ é um ● Utilizar LLM como ferramenta de busca

◀ é um ● Utiliza LLM para entender melhor conceitos

é um ▶ ● [CAT] LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Utiliza LLM para entendimento parcial de assuntos

1 Citações:

1:52 pp 19 – 20 in Entrevista_2_Transcrição

não usei para uma

20 tomada de decisão mas usei para estruturar documentação, por exemplo de arquitetura, usei para desenhar um fluxograma, por exemplo hoje ele está sempre ali seja para ajudar em documentação seja para dar algum vislumbre de alguma tecnologia nova ou algo nesse sentido também

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para entendimento parcial de assuntos

◀ é um ● Utilizar LLM como ferramenta de busca

◀ é um ● Utiliza LLM para entender melhor conceitos

é um ► ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Utiliza LLM para gerar diagramas

1 Citações:

6:26 p 13 in Entrevista_piloto_Transcrição

Normalmente a gente utiliza para processos mecânicos. Ou seja, de parseamento de texto.

Ou então de construção de um diagrama. Exemplo. Eu escrevo para o modelo de LLM o meu mini mundo.

As funcionalidades que eu quero ter e tal. E peço para ele gerar um diagrama de caso de uso. É um trabalho manual.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Utiliza LLM para gerar POCs

1 Citações:

1:54 p 20 in Entrevista_2_Transcrição

Então ele já consegue te dar um parâmetro e até gerar POCs atualmente, então nesse sentido hoje é muito mais fácil ter uma validação clara e rápida e a gente tem utilizado também nesse sentido de realizar POCs, né? Porque é diferente tu fazer uma pesquisa tu acreditar ou não, outra coisa é ele gerar o código pra ti pra fazer a validação do que ele tá falando,

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Utiliza LLM para gerar testes

1 Citações:

4:25 p 22 in Entrevista_3_Transcrição

Teste, é um bom ponto.

Eu uso. Normalmente uso bastante até. Mas, assim, é porque é aquilo.

É aquela IA do Copilot, sabe? É um teste que eu já sei como fazer. Eu quero fazer.

Aí eu começo a escrever e ela já gera para mim. Eu não falo. Gere para mim.

Eu começo a escrever o teste e ela já cospe para mim. Eu falo. Show de bola.

3 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

1 Citações:

6:28 p 14, Em alguns momentos a gente já usou para testes também. Não é muito ind... in Entrevista_piloto_Transcrição

2 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● [CAT] LLM para Testes

◀ está associado com ▶ ● Utiliza LLM para gerar testes

é um ▶ ● [CAT] LLM para Testes

0 Citações

3 Códigos:

◀ está associado com ▶ ● Já utilizaram LLM para geração de testes automatizados

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

é um ▶ ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ► ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

- **Utiliza LLM para gerar validação das respostas**

1 Citações:

1:54 p 20 in Entrevista_2_Transcrição

Então ele já consegue te dar um parâmetro e até gerar POCs atualmente, então nesse sentido hoje é muito mais fácil ter uma validação clara e rápida e a gente tem utilizado também nesse sentido de realizar POCs, né? Porque é diferente tu fazer uma pesquisa tu acreditar ou não, outra coisa é ele gerar o código pra ti pra fazer a validação do que ele tá falando,

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para Validação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para validar solução

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar validação das respostas

é um ► ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

- **Utiliza LLM para insights da solução**

1 Citações:

2:20 pp 19 – 20 in Entrevista_5_Transcrição

Hoje, o que que eu faço, né?

20 Eu continuo fazendo esse meu mesmo resumo, né? Algumas reuniões, se... Na verdade, na maioria dos nossos casos, a gente faz reuniões presenciais.

Então, não tenho o recurso, por exemplo, do Teams para fazer a transcrição, para fazer a ata, que seria muito mal na roda, né? A transcrição de uma reunião. Mas acaba que eu descrevo, né? Toda a necessidade, descrevo todo o... a realidade do projeto. Eu monto o prompt, né? Dentro do... do Copilot ou do GPT e aí eu solicito, né? Na verdade, peço para que ele possa fornecer os melhores insights para aquilo ali, para me ajudar a verificar algum tipo de regra de negócio que eu não esteja vendo e me ajudar a propor a melhor solução para...

para entender o cliente. Aí, geralmente, ele devolve, né? Geralmente não, ele devolve.

Eu faço essa análise em cima do que ele fez, né? Pedindo refinamento e tudo mais.

Com base nisso, eu pego e monto, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para propor solução

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLMs para Pesquisa

◀ é um ● Utiliza LLM para insights da solução

◀ é um ● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

◀ contradiz ► ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

◀ é um ● Utiliza LLM para tomada de decisão

é um ► ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

1 Citações:

2:21 pp 19 – 20 in Entrevista_5_Transcrição

Ah, sim, entendi. O que a gente faz? Eu, principalmente, faço muito isso, né?

Eu uso muito a LLM ao longo do meu dia a dia, do meu dia, né? Porque o cliente vem com uma solução ou com uma necessidade que, sei lá, casca, né? Ficou claro na cabeça dele, até porque ele já está vivenciando aquele problema ali há dias.

Então, ele vem. Antes, qual era a nossa forma de fazer? Eu, né?

Eu tinha esse comportamento, né? Antes de LLM e coisa do tipo, né? Então, a gente pegava um notepad, mais mais, e saía digitando todo o meu entendimento ali, digitava do início ao fim, revisitar umas duas vezes, pegava e criava um diagrama de fluxo, né?

Da necessidade do cliente e voltava com ele para verificar se era aquilo mesmo que tinha que ser feito. Não, não é, ajusta até que aquilo ali se transformasse num backlog a ser executado, né? Hoje, o que que eu faço, né?

20 Eu continuo fazendo esse meu mesmo resumo, né? Algumas reuniões, se... Na verdade, na maioria dos nossos casos, a gente faz reuniões presenciais.

Então, não tenho o recurso, por exemplo, do Teams para fazer a transcrição, para fazer a ata, que seria muito mal na roda, né? A transcrição de uma reunião. Mas acaba que eu descrevo, né? Toda a necessidade, descrevo todo o... a realidade do projeto. Eu monto o prompt, né? Dentro do... do Copilot ou do GPT e aí eu solicito, né? Na verdade, peço para que ele possa fornecer os melhores insights para aquilo ali, para me ajudar a verificar algum tipo de regra de negócio que eu não esteja vendo e me ajudar a propor a melhor solução para...

para entender o cliente. Aí, geralmente, ele devolve, né? Geralmente não, ele devolve.

Eu faço essa análise em cima do que ele fez, né? Pedindo refinamento e tudo mais.

Com base nisso, eu pego e monto, né?

Ele mesmo, às vezes, ele mesmo monta, né? O diagrama de fluxo, o BPMN e aí, a partir daí, que a gente volta, a interação com o cliente e aí volta, vai e conversa com a galera de front, para ajudar na prototipação e aí... e aí vai, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM usada para gerar artefatos

0 Citações

10 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar POCs

◀ é um ● Utiliza LLM para montar diagrama de Fluxo e o BPMN

◀ é um ● Utiliza LLM para desenhar fluxograma

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar diagramas

◀ é um ● [CAT] LLM para Testes

◀ é um ● [CAT] LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para documentação

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar testes

é parte de ▶ ● [CAT] Para que fins as Empresas estão usando LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● Utiliza LLM para tomada de decisão

1 Citações:

4:13 p 14 in Entrevista_3_Transcrição

Mas, realmente, na fase de tentar encontrar essas tecnologias, a gente, pelo menos eu, né, eu gosto muito do ChatGPT, do DeepSeek, são os dois que eu uso mais, na verdade, eu uso muito a LLM.

2 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

1 Citações:

6:25 p 13, Nós normalmente não utilizamos para tomadas de decisão. in Entrevista_piloto_Transcrição

2 Códigos:

◀ contradiz ▶ ● Utiliza LLM para tomada de decisão

◀ contradiz ▶ ● [CAT] LLM para propor solução

é um ▶ ● [CAT] LLM para propor solução

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLMs para Pesquisa

◀ é um ● Utiliza LLM para insights da solução

◀ é um ● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

◀ contradiz ▶ ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

◀ é um ● Utiliza LLM para tomada de decisão

é um ▶ ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Utiliza LLM para validar solução

1 Citações:

4:23 pp 20 – 21 in Entrevista_3_Transcrição

Então, hoje, o nosso novo Google são as IAs, querendo ou não. Então, por exemplo, o que a gente faz muitas vezes?

A gente não é, também, leigo. A gente sabe a linha que a gente está pensando. A gente já tem uma solução.

21 A gente usa muito a IA para tentar validar essa solução. Tipo, olha, dado esse problema, eu pensei em fazer essa solução. Talvez usar essa tecnologia e tudo mais, dar bastante contexto.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] LLM para Validação

0 Citações

3 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para validar solução

◀ é um ● Utiliza LLM para gerar validação das respostas

é um ▶ ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Utiliza LLMs para Pesquisa

2 Citações:

4:14 pp 14 – 15 in Entrevista_3_Transcrição

Esse mesmo exemplo de relatório que eu estava te falando, eu usei um tempo atrás, porque surgiu essa necessidade que tinha um relatório que não estava muito legal.

15 Então, eu falei, cara, ele está só na LAMBDA, sendo tringado pelo BEC, será que talvez uma fila não fosse melhor? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a perguntar, né? Então, normalmente, eu prefiro o ChatGPT, atualmente aquele modelo 4-one, né?

Mas ele é limitado, então aí quando acaba eu vou para o DeepSeek, que ele tem aquela pesquisa na internet, então ajuda bastante.

4:26 pp 23 – 24 in Entrevista_3_Transcrição

Hoje eu diria que é indispensável. Não tem por que tu não faz isso. Por que eu vou querer fazer uma solução só da minha cabeça, partindo do pressuposto que eu não tenho nem com quem falar, né?

24 No meu caso, né? Que eu não tenho especialistas para consultar. Por que eu vou tirar uma solução da minha cabeça ou ficar meia hora pesquisando no Google?

Meia hora nada, né? Mais de meia hora pesquisando no Google para tentar achar um problema parecido com o meu, sendo que eu posso dizer exatamente o meu problema e ter uma solução muitas vezes mais assertiva direto nela.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para propor solução

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLMs para Pesquisa

◀ é um ● Utiliza LLM para insights da solução

◀ é um ● Utiliza LLM para aprofundar conhecimentos

◀ contradiz ► ● Não utiliza LLM para tomada de decisão

◀ é um ● Utiliza LLM para tomada de decisão

é um ► ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● Utiliza matriz CSD para tomada de decisões

2 Citações:

1:17 p 6 in Entrevista_2_Transcrição

a gente começa, geralmente, com uma metodologia, mas não é, uma dinâmica, né, que a gente chama matriz CSD né, certeza, suposições e dúvidas.

E, geralmente, quando a gente inicia um trabalho, a gente já tem os requisitos iniciais, enfim, o contexto do projeto que foi negociado na proposta, né, do projeto, porque já chega, enfim, já chega. Baseado nisso, a gente já gera essa matriz, né, de certeza, suposições e dúvidas do projeto, né, já pra tirar todas as acionagens e dúvidas iniciais, como tecnologia, né, saber restrições, saber, enfim, o ambiente deles, enfim, sobre o contexto do projeto, alguma coisa que vai impactar nas decisões de arquitetura de software.

1:22 p 7 in Entrevista_2_Transcrição

nessas reuniões iniciais, como eu falei, da matriz CSD, a gente tem um time completo, então, geralmente, quase o time todo participa.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Mapeia as necessidades usando as is, e to be

◀ é um ● Utiliza uma escala de ponderação para tomar decisões críticas

◀ é um ● Utiliza matriz CSD para tomada de decisões

◀ é um ● Utiliza Lean Inception para se aproximar da necessidade do cliente

é parte de ► ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

● Utiliza Miro

2 Citações:

1:33 p 10 in Entrevista_2_Transcrição

A gente aplica, hoje a gente usa a ferramenta do Miro, né, para fazer, aplicar dinâmicas, né, fazer brainstorms também a gente aplica

4:12 p 14 in Entrevista_3_Transcrição

Então, quando a gente está conversando e se organizando para tomar essa decisão, a gente usa muito o Miro, por exemplo, para organizar as ideias, né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Utilizam ferramentas internas para linkar documentos de forma inteligente

◀ é um ● Utiliza Miro

◀ é um ● Utilizam ferramentas para simular latência e throughput

◀ é um ● Utilizam LLM para determinar quem precisa aprovar as mudanças

é parte de ► ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

● Utiliza POCs

5 Citações:

1:28 pp 8 – 9 in Entrevista_2_Transcrição

Caso não seja possível validar a partir de uma pesquisa, que às vezes acontece, né, aí a gente já parte pro cenário de fazer POCs, né, enfim, fazer provas de conceito para validar determinadas ideias. Isso joga no início do projeto para tentar sanar isso

9 o quanto antes.

1:30 p 9 in Entrevista_2_Transcrição

E a área de software, tu consegue, quer queira que não, tu consegue fazer POCs, né, ali que tu consegue validar algum fluxo ou alguma tecnologia que tu queira utilizar.

4:4 p 4 in Entrevista_3_Transcrição

como é que funciona normalmente? A PO vem pra gente com esse requisito já, então, a nossa chefe, a Squad Lead, ela está dentro do nosso escopo técnico ali com a gente. Então, a gente, depois de desenhar, né, essa arquitetura, né, e a gente validar aqui, não, parece fazer sentido o que a gente está falando, a gente realmente tenta desenvolver já uma questão de POC primeiro, dessa POC a gente primeiro mostra pra nossa PO, vê se está dentro dos conformes, né, vê se está ok na visão dela.

6:1 p 3 in Entrevista_piloto_Transcrição

No meu trabalho principal, normalmente a gente começa com a POC (Proof of Concept) e normalmente essa primeira POC é bem simples, a infraestrutura o mais simples possível, a gente não investe muito tempo na infra em si, as partes que envolvem infraestrutura no modelo da arquitetura é o mínimo necessário para resolver o problema. Escalabilidade, e outros problemas de infra não fazem parte do mínimo produto viável, então nessa parte a gente não se preocupa com isso.

6:4 p 4 in Entrevista_piloto_Transcrição

Tem aí essas várias etapas, várias rodadas onde a arquitetura pode ir evoluindo. Então temos o POC, a primeira versão da arquitetura e normalmente, depois de 1 a 1 ano e meio, quando o mini mundo está bastante conhecido, a gente revisa a arquitetura, porque às vezes acontece que algo que a gente achava a 2 anos atrás, a gente descobre que não é exatamente desse jeito, então a gente revisa a arquitetura para poder refinar né?

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Iterações no Processo

0 Citações

13 Códigos:

◀ é um ● Utiliza aditivo para fazer manutenção

◀ é um ● Quando algum fator físico influencia diretamente no custo do projeto, são feitas validações e pesquisas de dataset

◀ é um ● Começa simples, depois cresce

◀ é um ● Tentam várias opções em paralelo para solucionar um problema

◀ é um ● Após POC, estudam o problema e geram diagramas

◀ é um ● Faz POCs simples, deixa infra e escalabilidade para outro momento

◀ é um ● Primeiro entrega valor, depois otimiza

◀ é um ● Faz MVP

◀ é um ● Utiliza POCs

◀ é um ● O levantamento de requisito envolve várias pessoas e cargos

◀ é um ● Conforme o projeto avança, disponibiliza recursos para partes que haviam sido cortadas

◀ é um ● Ordem das etapas do projeto

é parte de ▶ ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita

- Utiliza uma escala de ponderação para tomar decisões críticas

1 Citações:

2:8 p 8 in Entrevista_5_Transcrição

As decisões difíceis a gente toma em conjunto, as decisões críticas eu acabo tomando a decisão, né? Tomando a decisão, compartilhando com o time, mas se existe essa questão de ter que decidir entre o ponto A e o ponto B, a gente cria uma escala de ponderação e eu tomo a decisão para a gente seguir, né? Diante do fogo, alguém tem que decidir para onde a gente vai.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Metodologias e Técnicas de Apoio à Decisão

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Mapeia as necessidades usando as is, e to be

◀ é um ● Utiliza uma escala de ponderação para tomar decisões críticas

◀ é um ● Utiliza matriz CSD para tomada de decisões

◀ é um ● Utiliza Lean Inception para se aproximar da necessidade do cliente

é parte de ▶ ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

1 Citações:

2:18 p 17 in Entrevista_5_Transcrição

O que a gente busca fazer já desde o início da construção é aplicar o clean code, né, cara? Tipo... assim, contando um pouquinho da história, logo no início, eu fazia muita revisão de código e, assim, tinha muita coisa a melhorar, né?

Então a gente, trabalhando em cima disso, até mesmo para a questão de trazer mais segurança para o nosso software e tudo mais, a gente aderiu nisso e começou a praticar, né, cara? É claro que cada um tem sua forma de codificar, mas a tua lógica pode ser a tua lógica, porém, a gente precisa seguir os mesmos passos, né? Camada certa, comunicando com a camada certa, variável certa no lugar certo.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Estratégias e Práticas para Prevenção da Degradação

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● Soluções já são planejadas para escalar para milhões, diminuindo a necessidade de alterar arquitetura no decorrer do projeto

◀ é um ● Migram o sistema para padrões mais novos para evitar a degradação arquitetural

◀ é um ● Utilizam Clean Code para evitar degradação do sistema

◀ é um ● Manutenção no sistema para atualizar as libs com versões minors

◀ é um ● **Conservadores com as premissas feitas no início, para evitar degradação a nível de sistema**

é parte de ▶ ● **[CAT] Quais medidas são tomadas para tentar evitar a degradação arquitetural com o tempo**

- **Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões**

1 Citações:

7:12 pp 15 – 16 in Entrevista_4_Transcrição

A nível de arquitetura, o que a galera geralmente faz é muito, se apoia no que já tem de material produzido por outros seniors. Então, muitas vezes a gente vai olhar para algum produto dentro da própria empresa que já foi, que leva alguma tecnologia parecida, que alguém que é muito sênior, que é mais sênior, já tomou essa decisão.

É muito aquela coisa da ideia de jurisprudência no direito, né? Que você vai olhar para saber o que outros juizes já decidiram sobre aquilo para você se apoiar. Então aqui da empresa, como o XXXX é uma empresa muito horizontal, tem muita gente trabalhando

16 em vários produtos parecidos ao mesmo tempo, você tem pessoas que fizeram decisões, fizeram design de sistema, que você pode meio que pegar emprestado, né?

Pegar a ideia, as decisões, as definições, o porquê, certas coisas de lado. Então, realmente, a gente se apoia muito em documentos que outras pessoas já fizeram.

1 Códigos:

é um ▶ ● **[CAT] Fontes de Informação e Validação para Decisão**

0 Citações

6 Códigos:

◀ é um ● **Faz uma Sprint 0 para estudar atividades desconhecidas**

◀ é um ● **Utiliza artigos para validar ideia**

◀ é um ● **Utilizam de decisões antigas para apoiar e modelar novas decisões**

◀ é um ● **Faz pesquisa quando projeto é complexo**

◀ é um ● Faz pesquisa para decisões que podem mudar o rumo do projeto, ou impactar diretamente

é parte de ▶ ● [CAT] Como as decisões são tomadas na definição da arquitetura

- Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

1 Citações:

7:7 p 9 in Entrevista_4_Transcrição

É, no geral, além dessas, nas empresas grandes de tecnologia, isso eu descobri depois que eu vim pra essa, no caso, né, é que existe ainda uma função que é o PGM, que é o, tem um PGM que é o Program Manager, um gerente de programa. A ideia dele é que é uma pessoa que lida com a maior parte das burocracias para que os times fiquem alinhados. Porque, como eu tô falando, eu falo de um time de quality, a gente tem um time de infra e tem um time de, meio que de front, que acaba trabalhando junto, mas todos ao mesmo tempo em paralelo.

E aí, meio que o que comunica isso, a gente tem, geralmente, um PGM responsável por quality, um PGM do outro lado lá, e essas pessoas são as que conversam para saber se as demandas estão alinhadas.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Papéis e Responsabilidades

0 Citações

11 Códigos:

◀ é um ● Membros do time ocupam várias posições dentro do projeto

◀ é um ● Especialistas tem a decisão final

◀ é um ● Squad Lead tem peso maior nas decisões

◀ é um ● diretores dos times são responsáveis pelas tomadas de decisão geralmente

◀ é um ● O cliente tem um arquiteto que precisa aprovar a solução

◀ é um ● Mais peso nas decisões para colaboradores especializados na área em questão

◀ é um ● As decisões mais críticas são tomadas pelo Arquiteto de Software

◀ é um ● Utilizam de PGMs para melhor comunicação entre times

◀ está associado com ▶ ● Organização empresarial complexa com Diretores e Gerentes

é parte de ▶ ● [CAT] Quais as pessoas envolvidas nas definições da arquitetura e quais os papéis delas

é parte de ▶ ● [CAT] Contexto e as limitações

● Utilizam ferramentas internas para linkar documentos de forma inteligente

1 Citações:

7:13 p 16 in Entrevista_4_Transcrição

Então, uma das ferramentas que tem é que a gente consegue, por exemplo, linkar vários documentos que a gente já tem, que descrevem algum sistema, e a gente tem como ir e conversar, meio que, por exemplo, com XXXX, perguntando sobre coisas desses documentos. Tipo assim, se eu fosse desenhar o sistema X e Y que precisa ter uma constraint Z ou A, como seria um sistema projetado com isso?

Ele tem como levar em conta os documentos que têm acesso. E a gente tem como fazer, por exemplo, um suporte ali com base nesse tipo de ferramenta.

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Utilizam ferramentas internas para linkar documentos de forma inteligente

◀ é um ● Utiliza Miro

◀ é um ● Utilizam ferramentas para simular latência e throughput

◀ é um ● Utilizam LLM para determinar quem precisa aprovar as mudanças

é parte de ▶ ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

● Utilizam ferramentas para simular latência e throughput

1 Citações:

7:14 pp 16 – 17 in Entrevista_4_Transcrição

E aí, com base nisso, existem coisas internas daqui também que a gente tem para poder medir certas...

17 A gente consegue simular, por exemplo... A gente tem ferramentas que a gente consegue simular, por exemplo, gráficos de usuário, gráficos de, mais ou menos, a latência média que certos usuários em algum lugar do mundo vão ter se eles utilizarem o produto. A gente consegue fazer, mais ou menos, ter uma ideia mais ou menos do custo computacional que vai ser para poder ter um throughput naquela...

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Ferramentas de Software Específicas

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Utilizam ferramentas internas para linkar documentos de forma inteligente

◀ é um ● Utiliza Miro

◀ é um ● Utilizam ferramentas para simular latência e throughput

◀ é um ● Utilizam LLM para determinar quem precisa aprovar as mudanças

é parte de ▶ ● [CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão

- **Utilizam LLM para determinar quem precisa aprovar as mudanças**

1 Citações:

7:25 pp 29 – 30 in Entrevista_4_Transcrição

Toda vez que você vai fazer alguma mudança que ela é maior, que ela vai para o público, aqui no XXXX, em especial, é para todas as mudanças. Então, é uma ferramenta que ela naturalmente, por exemplo, toda vez que você vai fazer uma mudança em um determinado produto, quando você registra que vai acontecer essa mudança, ele seleciona quais são as pessoas que vão ter que aprovar ela.

Então, seleciona de qualidade é isso, de infra é isso, de capacidade legal, não sei o que, não sei o que. E aí, meio que você vai flipando os bits para dizer se realmente precisa ou não daquela pessoa para olhar aquele seu trabalho. Geralmente, a grande parte vai precisar, quando é coisa com modelo, coisa com viagem generativa e tudo mais.

Mas aí, esse produto interno, ele tem uma inteligência que já meio que checa quais seriam os stakeholders que têm que dar uma olhada naquilo ali, que vai impactar, por exemplo, alguma coisa na empresa.

1 Códigos:

é um ► ● **[CAT] Ferramentas de Software Específicas**

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● **Utilizam ferramentas internas para linkar documentos de forma inteligente**

◀ é um ● **Utiliza Miro**

◀ é um ● **Utilizam ferramentas para simular latência e throughput**

◀ é um ● **Utilizam LLM para determinar quem precisa aprovar as mudanças**

é parte de ► ● **[CAT] As ferramentas usadas para apoiar a tomada de decisão**

- **Utilizam planilhas de anotações pessoais**

1 Citações:

6:15 p 9 in Entrevista_piloto_Transcrição

Uma é o nosso próprio sponsor e nossos líderes, eles têm as planilhas deles e as anotações deles. Esse aí é um nível, são as anotações pessoais de cada um.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Documentações de Ideias e Anotações

0 Citações

7 Códigos:

◀ é um ● Utilizam planilhas de anotações pessoais

◀ é um ● Anotam ideias não concretas em planilhas do Excel

◀ é um ● Geram documentação para anotar decisões

◀ é um ● Decisões são registradas em camadas

◀ é um ● Conforme ideias ficam mais concretas vão para o Jira

◀ é um ● Documenta Reuniões com transcrições das atas

é parte de ► ● [CAT] Como é o processo de documentação das decisões tomadas

● Utilizar LLM como ferramenta de busca

1 Citações:

1:34 pp 10 – 11 in Entrevista_2_Transcrição

hoje em dia essa parte de chat GPT, enfim, qualquer LLM que seja usado, de Psyche que seja, a gente meio que já

l1 presume que fez parte da pesquisa, vamos dizer assim, que ele foi consultado.

Assim como a gente fala pesquisa, hoje a gente não diz, ah, eu olhei o chat GPT, tu fez uma pesquisa.

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] LLM para entendimento de problemas

0 Citações

4 Códigos:

◀ é um ● Utiliza LLM para entendimento parcial de assuntos

◀ é um ● Utilizar LLM como ferramenta de busca

◀ é um ● Utiliza LLM para entender melhor conceitos

é um ► ● [CAT]LLM para auxiliar na tomada de decisão

● validar as coisas ficou mais fácil

1 Citações:

1:55 p 21 in Entrevista_2_Transcrição

Então, hoje, validar as coisas ficou muito mais fácil e escrever documentação também, antes a gente tinha que se preocupar em escrever um texto bonito, e hoje fica muito mais rápido né

1 Códigos:

é um ► ● [CAT] Vantagens no uso de LLM

0 Citações

9 Códigos:

◀ é um ● Facilidade em usar LLM para acelerar processo

◀ é um ● Notou que treinando e definindo bem, a LLM gerou melhores resultados

◀ é um ● Permite se concentrar em outras áreas do trabalho

◀ é um ● Mais tempo pensando na tarefa, do que executando ela

◀ é um ● LLM gerou um aumento significativo na eficiência do tempo

◀ é um ● Aumento de produtividade

◀ é um ● validar as coisas ficou mais fácil

◀ é um ● escrever documentação ficou mais fácil

é parte de ▶ ● [CAT] Resultados Observados ao Utilizar LLM

● Validar resposta da LLM com com outras pesquisas

1 Citações:

1:51 p 19 in Entrevista_2_Transcrição

mas como posso dizer isso aí já é meu eu sempre joga outras pesquisas no sentido de eu vou atrás de validar eu vou atrás de pesquisa separada e a própria experiência também tem coisas que projetos que claramente são monolíticos não precisa pesquisar

1 Códigos:

é um ▶ ● [CAT] Como incorporar a LLM no trabalho do Arquiteto

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● A melhor situação é quando o LLM e o humano estão trabalhando juntos

◀ é um ● A responsabilidade de validar o que a LLM faz é do colaborador

◀ é um ● Validar resposta da LLM com com outras pesquisas

◀ é um ● Grain of Salt no Output da LLM

é parte de ▶ ● [CAT] Como as LLMs estão sendo usadas para auxiliar nas atividades de arquitetura de software

● verifica bibliotecas antes de por no projeto

1 Citações:

1:46 p 15 in Entrevista_2_Transcrição

Quando você define tecnologias e você define bibliotecas que vão ser utilizadas para desenvolver features e tal, uma das coisas importantes é sempre verificar se elas estão em dia de manutenção. Se elas estão sendo, enfim... Desde estrelas no GitHub até, enfim, a última vez que ela foi atualizada.

Tecnologias que estão ainda sendo utilizadas, né? Não adianta escolher uma tecnologia que o cara não mexa um ano ou que você está vendo que vai sair do mercado, está com alguma tendência, né? Então isso também influencia na degradação.

2 Códigos:

é um ► ○ [CAT] Ordem de decisões

0 Citações

1 Códigos:

◀ é um ● verifica bibliotecas antes de por no projeto

é um ► ● [CAT] Pesquisa e Validação Técnica

0 Citações

5 Códigos:

◀ é um ● Caso não seja possível validar por pesquisa, utilizam POCs

◀ é um ● Analise de restrição primeiro, depois pesquisa

◀ é um ● Faz pesquisa quando a atividade requer uma implementação ou habilidade desconhecida

◀ é um ● verifica bibliotecas antes de por no projeto

é parte de ► ● [CAT] Como a definição da arquitetura é feita